

Gesundheitsversorgung
Nationales Forschungsprogramm

**Schweizer
Paraplegiker
Forschung**

www.nfp74.ch

Schweizer Paraplegiker-Forschung
Guido A. Zäch Strasse 4
6207 Nottwil

Bericht NFP74 StARS Stakeholder Dialog 25. November 2019

Standardised Assessment and Reporting System for functioning information (StARS)

Erarbeitung einer Implementierungsagenda für ausgewählte Anwendungsbereiche im Schweizer Gesundheitssystem

Roxanne Maritz, Jsabel Hodel, Birgit Prodingler und Gerold Stucki,
Schweizer Paraplegiker-Forschung, Nottwil, Schweiz

Zusammenfassung

Hintergrund: Funktionsfähigkeit ist neben Mortalität und Morbidität einer der wichtigsten Gesundheitsindikatoren. Gesundheitsindikatoren sind auf allen Ebenen des Gesundheitssystems wichtig: Für das klinische Patientenmanagement auf der Mikroebene, für die Leistungsmessung und den Vergleich von Kliniken auf der Mesoebene sowie für die kantonale und nationale Planung auf der Makroebene. Insbesondere im Bereich der Rehabilitation steht die Optimierung der Funktionsfähigkeit einer Person im Zentrum. Die Erfassung und Berichterstattung von Funktionsfähigkeitsinformationen ist jedoch in der Praxis häufig nicht standardisiert, und es existiert eine Vielzahl verwandter klinischer Bewertungsinstrumente. Dies erschwert die Vergleichbarkeit und das Lernen aus Funktionsfähigkeitsinformationen im Hinblick auf einen kontinuierliche Verbesserungsprozess auf allen Ebenen des Gesundheitssystems. Ziel des NFP74 StARS Projekts war daher die Entwicklung eines Standardisierten Assessment- und Berichterstattungssystems (StARS) für Funktionsfähigkeit, um eine gezielte und qualitativ hochwertige Rehabilitation zu unterstützen. Das Projekt befasste sich mit zwei Anwendungsbeispielen eines StARS: Teil A) Die nationalen Qualitätsberichte des ANQ (Nationaler Verband für Qualitätsentwicklung) in der Rehabilitation, Teil B) Klinische Entscheidungsfindung in der Rehabilitation nach Rückenmarksverletzung. Um gemeinsam mit relevanten Stakeholdern Strategien zu entwickeln, wie ein StARS in den beiden Anwendungsbeispielen in der Schweiz implementiert werden kann, wurde im Rahmen der NFP74 StARS Implementierungsstrategie ein Stakeholder Dialog mit einem Stakeholder Brief durchgeführt.

Methoden: Um die Stakeholder über ein StARS für Funktionsfähigkeit zu informieren, wurde vor der Veranstaltung ein Stakeholder Brief, ein kurzes Vorbereitungsdokument, entwickelt und den Teilnehmern des Stakeholder-Dialogs versendet. Der Stakeholder Brief zielte darauf ab, Informationen über das Projekt, dessen Ergebnisse und mögliche Anwendungsbereiche in einer benutzerfreundlichen Sprache bereitzustellen. Der Stakeholder Brief umfasste SWOT-Analysen (Stärken-Schwächen-Chancen-Gefahren) für vier Anwendungsbereiche eines StARS in der Schweiz und wurde auf der Grundlage von neun Interviews mit zentralen Stakeholdern entwickelt. Der Stakeholder Dialog sollte relevante Stakeholder über das NFP74 StARS Projekt informieren und diente dazu, Strategien zur Implementierung eines StARS für Funktionsfähigkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen in der Schweiz gemeinsam zu diskutieren und zu entwickeln. Die Stakeholder, die am eintägigen Stakeholder Dialog teilgenommen haben, wurden in Absprache mit dem Advisory Board des Projekts identifiziert. Sowohl der Stakeholder Brief als auch der Stakeholder Dialog wurden von den teilnehmenden Stakeholdern im Rahmen einer anonymen Online-Evaluation bewertet.

Resultate: 24 Stakeholder nahmen im November 2019 am NFP74 StARS Stakeholder Dialog teil. Die teilnehmenden Stakeholder vertraten die Bundesämter für öffentliche Gesundheit und Statistik, Gesundheitsabteilungen von Kantonen, Patienten, Rehabilitationskliniken und Angehörige der Gesundheitsberufe, Qualitätsorganisationen, Finanzierungsinstitutionen, Rehabilitationsverbände und Forschung. Das Ergebnis des Stakeholder Briefs und des Stakeholder Dialogs war eine Implementierungsagenda mit drei Hauptpunkten, in der die Stakeholder nächste mögliche Schritte zur Umsetzung der entwickelten StARS festhielten; i) Die Ausarbeitung eines Abschlussberichts des Projekts und der Anwendung eines StARS für Funktionsfähigkeit für weitere Rehabereiche zuhanden des ANQ; ii) Klärung von Unterstützungs- und finanziellen Möglichkeiten im Zusammenhang mit der neuen nationalen Qualitätskommission und den neuen Qualitätsverträgen, iii) die Gründung eines StARS Konsortiums für die weitere Zusammenarbeit und den Austausch der Stakeholder. Die online Evaluation ergab, dass die Stakeholder mit dem Projekt und ihrer Beteiligung am Dialog zufrieden waren und dass die damit verbundenen Ziele erreicht wurden.

Schlussfolgerung: Der NFP74 StARS Stakeholder Dialog, einschließlich des Stakeholder Briefs als vorbereitendes Dokument, unterstützte die Entwicklung einer Implementierungsagenda für ein StARS für Funktionsfähigkeit in vier Anwendungsbereichen in der Schweiz zusammen mit relevanten Stakeholdern. Die teilnehmenden Stakeholder schätzten die Gelegenheit zum Austausch und zur Diskussion mit den anderen Stakeholdern und dem Forschungsteam und bezeichneten den Dialog als sinnvoll, anregend und interessant.

Executive Summary (English)

Background: Functioning is, in addition to mortality and morbidity, one of the most important health indicators. Health indicators are important across all levels of the healthcare system: For clinical patient management on the micro level, for performance measurement and comparisons of clinics on the meso level, as well as for cantonal and national planning on the macro level. In particular in the field of rehabilitation, the focus lies on optimizing a person's functioning. However, the assessment and reporting of functioning information in practice is often not standardized and there exists a large variety of related clinical assessment instruments. This makes comparability and learning from functioning information in terms of continuous improvement at all levels of the health system difficult. Therefore, the aim of the NRP74 StARS project was the development of a Standardized Assessment and Reporting System (StARS) for functioning information in order to support targeted and high-quality rehabilitation. The project dealt with two application examples of a StARS: Part A) The Swiss national quality reports of the ANQ (National Association for Quality Development) in rehabilitation, Part B) Clinical decision-making in rehabilitation after spinal cord injury. In order to develop strategies together with relevant stakeholders on how a StARS can be implemented in the two application examples, a stakeholder dialogue including a stakeholder brief was carried out as part of the NRP74 StARS project implementation strategy.

Methods: To inform stakeholders about a StARS for functioning information, a stakeholder brief, a short preparatory document, was developed and distributed amongst the participants of the stakeholder dialogue prior to the event. The stakeholder brief was designed to inform about the project, its findings and application areas in a user-friendly language. The stakeholder brief included SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) analyses for four application areas of a StARS in Switzerland and was developed based on nine key informant interviews. The stakeholder dialogue was designed to inform relevant stakeholders about the NRP74 StARS project and to mutually discuss and develop strategies for implementing a StARS for functioning information in different application areas in Switzerland. The stakeholders who participated in the one-day dialogue were identified in consultation with the project's advisory board. Both, the stakeholder brief and the stakeholder dialogue, were evaluated by the participating stakeholders through an anonymous online survey.

Results: Twenty-four stakeholders participated at the NFP74 StARS stakeholder dialogue in November 2019. The participating stakeholders represented the federal offices of public health and statistics, health care departments of cantons, patients, rehabilitation clinics and health professionals, quality organizations, financing institutions, rehabilitation associations and research. The output of the stakeholder brief and stakeholder dialogue was an implementation agenda in which the stakeholders decided on the next steps for implementing the developed StARS, including three main points: i) The preparation of a final project report for the ANQ about the application of a StARS for functioning information with regards to all ANQ rehabilitation areas; ii) The clarification of financial possibilities in connection with the new national quality commission and the related new quality contracts; iii) the creation of a StARS consortium for further cooperation and exchange of the stakeholders. The online evaluation revealed that the stakeholders were satisfied with the brief and their involvement in the dialogue and that the related objectives were met.

Conclusion: The NRP74 StARS stakeholder dialog, including the stakeholder brief as preparatory document, supported the development of strategies in the form of an implementation agenda together with relevant stakeholders for a possible implementation of a StARS for functioning in the four application areas in Switzerland. The participating stakeholders highly valued the opportunity for exchange and discussion with the other stakeholders and the research team and described the dialogue as meaningful, stimulating and interesting.

Hintergrund zum NFP74 StARS Projekt

Gesundheitsdienstleistungen haben den Anspruch auf Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und sollen dabei kontinuierlichen Qualitätssicherungs- und Verbesserungsprozessen unterzogen werden. Durch diese Ansprüche gewinnen Gesundheitsdaten an Bedeutung auf allen Ebenen des Gesundheitssystems [1]: Auf der Mikroebene für das klinische Patientenmanagement, auf der Mesoebene für klinikübergreifende Vergleiche, sowie auf der Makroebene für die regionale und nationale Planung [2]. Dabei stellt die Messbarkeit und Beschreibung der Gesundheit eine Herausforderung dar, welche mit der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO angegangen werden kann [3]. Die ICF beschreibt die erlebte Gesundheit einer Person unter Einbezug der individuellen Umwelt als Funktionsfähigkeit beschreibt [4]. Funktionsfähigkeit zählt damit neben Mortalität und Morbidität zu den wichtigsten Gesundheitsindikatoren [5]. Besonders in Feld der Rehabilitation steht die Funktionsfähigkeit und deren Optimierung im Zentrum [6]. Die Erfassung und die Berichterstattung von Funktionsfähigkeit sind jedoch in der klinischen Praxis oftmals nicht standardisiert. Darüber hinaus wird in der Praxis eine Vielzahl von klinischen Assessmentinstrumenten genutzt. Dies führt dazu, dass die Vergleichbarkeit von und das Lernen aus Funktionsfähigkeitsdaten im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung auf allen Ebenen des Gesundheitssystems erschwert werden [7].

Ziel des NFP74 StARS Projekts war die Entwicklung eines standardisierten Assessment- und Berichterstattungs-Systems (StARS) für Funktionsfähigkeit um eine umfassende und systematisch Informationsgrundlage für eine zielgerichtete und qualitativ hochwertige Rehabilitation zu gewährleisten. Das Projekt befasst sich mit zwei Anwendungsbeispielen eines StARS:

Teil A) Die nationalen Qualitätsberichte des ANQ (Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung) in der Rehabilitation,
Teil B) Die klinische Entscheidungsfindung in der Rehabilitation nach Querschnittlähmung.

Für beide Anwendungsbeispiele war es ferner das Ziel, Strategien zu entwerfen um ein StARS in den entsprechenden Bereichen zu verankern.

Hintergrund Stakeholder Dialog

Um gemeinsam mit relevanten Stakeholdern Strategien zu entwerfen, wie ein StARS in den nationalen Qualitätsberichten der Rehabilitation sowie der klinischen Entscheidungsfindung verankert werden kann, wurde im Rahmen des NFP74 StARS Projektes ein Stakeholder Dialog durchgeführt und dafür ein Vorbereitungsdocument in der Form eines sogenannten Stakeholder Briefs erstellt. Stakeholder Dialoge und Stakeholder Briefs sind empfohlene Instrumente, um die Umsetzung von Forschungsergebnissen im Sinne eines lernenden Gesundheitssystems zu unterstützen [2, 8-10]. Das Ziel des NFP74 StARS Stakeholder Dialogs war die gemeinsame Identifikation von möglichen nächsten Schritten zur Implementierung eines StARS in unterschiedlichen Anwendungsbereichen des Schweizer Gesundheitssystems und entsprechende mögliche Rollen von dabei zu involvierenden Stakeholdern.

Neben dem Stakeholder Dialog wurden im NFP74 StARS Projekt weitere Aktivitäten zur Einbeziehung von Stakeholdern durchgeführt wie z. B. ein Kick-Off Meeting zu Beginn des Projekts, die Bildung eines wissenschaftlichen Beirats (Advisory Board) mit zwei entsprechenden Meetings, und eine öffentliche Abschlussveranstaltung, auf welche in diesem Bericht nicht weiter eingegangen wird.

Methoden

Stakeholder Brief

Sogenannte Policy Briefs sind Dokumente, in denen Forschungsergebnisse zusammengefasst werden, um kontextspezifische Informationen zu einem Thema und mögliche Optionen zur Lösung eines entsprechenden Problems bereitzustellen [8]. Policy Briefs werden zunehmend verwendet, um relevante Stakeholder im Vorfeld eines Stakeholder Dialogs umfassend, aber möglichst prägnant zu informieren [2, 8-10]. Im NFP74 StARS Projekt wurden nicht nur Stakeholder auf

politischer Ebene einbezogen, sondern auch Stakeholder aus anderen Ebenen des Gesundheitssystems (Kliniken, Versicherungen, Qualitätsorgane, Patientenvertreter, Gesundheitsfachpersonen, etc.). Für den im Rahmen des vorliegenden Projektes erarbeiteten Brief wurde daher der Begriff "Stakeholder Brief" anstelle von "Policy Brief" verwendet. Ziel des NFP74 StARS Stakeholder Briefs war es, ein kurzes vorbereitendes Dokument bereitzustellen, das die Teilnehmer des Stakeholder Dialogs über den Inhalt, den Hintergrund, die Ziele und den Ablauf des Dialogs sowie über das zugehörige Forschungsprojekt und dessen Ergebnisse in einer benutzerfreundlichen Sprache informiert.

Auf Empfehlung des NFP74 StARS Advisory Boards wurde beschlossen, nicht nur die beiden im NFP74 StARS behandelten Anwendungsbeispiele (Qualitätsberichte und klinische Entscheidungsfindung in der Rehabilitation), sondern insgesamt vier Anwendungsbereiche für die Ergebnisse des NFP74 StARS Projekts im Stakeholder Brief zu präsentieren und im Stakeholder Dialog zu diskutieren. Die behandelten Anwendungsbereiche umfassten:

- 1) ein StARS für Funktionsfähigkeit für nationale Qualitätsprüfungen in der Rehabilitation
- 2) ein StARS für Assessment und Berichterstattung der Funktionsfähigkeit im klinischen Kontext der Rehabilitation
- 3) ein StARS für Funktionsfähigkeit für die Planungs- und Leistungsmandate für Schweizer Kantone
- 4) ein StARS für Funktionsfähigkeit für nationale Gesundheitsstatistiken

Neben der schriftlichen Zusammenfassung des NFP74 StARS Projekts und der Projektergebnisse wurden zwei Methoden verwendet, um den Stakeholder Brief zu entwickeln. Zunächst wurden SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) Analysen durchgeführt, die für jeden der vier Anwendungsbereiche systematisch über die Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Gefahren hinsichtlich eines StARS für Funktionsfähigkeit informierten. Die SWOT-Analyse wurde gewählt, da sie erlaubt, Faktoren, die auf die Implementierung eines Projektes oder Modelles Einfluss haben, zu identifizieren und analysieren. Das daraus resultierende Wissen kann anschliessend als Informationsquelle für eine entsprechende Entscheidungsfindung dienen. Darüber hinaus ermöglichen SWOT-Analysen Angehörigen der Gesundheitsberufe und anderen Interessengruppen, sich stärker an der Unterstützung der Umsetzung von Aktivitäten zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung zu beteiligen [11].

In einem zweiten Schritt wurden Interviews mit Stakeholdern durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Stakeholder-Briefs und insbesondere die Beschreibung der Anwendungsbereiche und der in dem Brief enthaltenen SWOT-Analysen alle erforderlichen Informationen enthielten und verständlich darstellten. Das Forschungsteam führte neun Interviews mit Personen durch, welche als zentrale Stakeholder (Key Stakeholder) in den vier Anwendungsbereichen identifiziert wurden. Jedes 1,5-stündige Interview folgte einem halbstrukturierten Interviewleitfaden, der an den jeweiligen Anwendungsbereich angepasst wurde. Die Interviews wurden aufgezeichnet und in Form von Interviewprotokollen transkribiert, die mit den jeweiligen Befragten geteilt und von diesen geprüft wurden. Der Inhalt der Interviews und das Feedback der Befragten wurden verwendet, um die endgültige Version des Stakeholder Briefs zu erarbeiten und die Diskussionsplanung des Stakeholder Dialogs zu informieren, insbesondere über relevante Diskussionsfragen, die berücksichtigt werden sollten.

Der Stakeholder Brief wurde vier Wochen vor dem Dialog an alle Teilnehmer verschickt. In dieser E-Mail wurden die Stakeholder gebeten, den Stakeholder Brief vollständig zu lesen, zu beurteilen, ob sie mit den Punkten der SWOT-Analysen einverstanden sind (Ja / Nein, Kommentare / Ergänzungen) und über wichtige nächste Schritte für die Implementierung eines StARS für Funktionsfähigkeit in den vier Anwendungsbereichen nachzudenken.

Stakeholder Dialog

Ein Stakeholder Dialog ist eine Methode, die darauf abzielt, Stakeholder bei der Implementierung evidenzbasierter Lösungen für ein bestimmtes Problem miteinzubeziehen [8, 9, 12, 13]. Stakeholder Dialoge sind ein vielversprechender Mechanismus für den Informationsaustausch über Forschungsergebnisse, die Vernetzung, Diskussion, Konsensentwicklung und Planung von Maßnahmen zu verwandten Zielen oder Prozessen, einschließlich Politik, Leistungserbringung, Finanzierung und Sammlung von Gesundheitsdaten [8, 13]. Stakeholder Dialoge sollten so gestaltet sein, dass sie die Interaktion zwischen Forschern und Stakeholdern unterstützen und kritisches Feedback zu sowie die Interpretation von

den verfügbaren Forschungsergebnissen in Hinblick auf verschiedene Interessen, Ziele und Strategien von politischen Entscheidungsträgern und anderen Interessengruppen ermöglichen [8]. Darüber hinaus fördern Stakeholder Dialoge die Identifizierung von weiteren Forschungsfragen, die den tatsächlichen Bedürfnissen des Gesundheitssystems entsprechen. Dies wiederum fördert eine Kultur der geteilten Verantwortung [13]. Während eines Stakeholder Dialogs arbeitet eine Gruppe von Stakeholdern gemeinsam an einem gemeinsamen Verständnis eines Problems und der besten Vorgehensweise zu dessen Lösung, wobei ein Stakeholder-Briefing als Grundlage für die Diskussionen dient [8, 9, 13]. Stakeholder Dialoge werden von einem neutralen Moderator geleitet, der die Diskussionen erleichtert, die Teilnehmer dazu anregt, sich mit ihren Ansichten auseinanderzusetzen, und die Konfrontation über Meinungsverschiedenheiten mit Fairness und Gewissheit verwaltet, so dass alle Meinungen gehört werden [12, 13].

Die Teilnehmer des Stakeholder Dialogs wurden über das NRP74 StARS Projektteam und das Advisory Board identifiziert und rekrutiert. Der Stakeholder Dialog wurde gemäß den Chatham House Rules durchgeführt, was bedeutet, dass die Identität der Teilnehmer oder deren einzelne Beiträge nicht detailliert angegeben werden, um einen ehrlichen und produktiven Dialog zu fördern [14]. Der Dialog wurde von einer neutralen Moderatorin mit Fachkenntnissen in den Gesundheits- und Kommunikationswissenschaften moderiert [12].

Der Stakeholder Dialog umfasste unterschiedliche Präsentationen und strukturierte Diskussionen. Zu Beginn wurden das NFP74 StARS Projekt und dessen Ergebnisse vorgestellt. Nach Diskussionen in Kleingruppen zu den verschiedenen Anwendungsbereichen wurde in einer gemeinsamen Podiumsdiskussion über die Implementierung eines StARS in den vier Anwendungsbereichen diskutiert. Die strukturierten Diskussionen basierten auf den Informationen im Stakeholder Brief, insbesondere den SWOT-Analysen. Eine detaillierte Agenda des Dialogs ist in Anhang 1 zu finden.

Nach der Veranstaltung wurde allen Teilnehmern ein interner Bericht über den Stakeholder Dialog auf der Grundlage der Notizen des Forschungsteams und der Audioaufzeichnung der Diskussionen zugesandt. Dieser interne Bericht präsentierte auch die Ergebnisse des Stakeholder Dialogs, d. h. die Implementierungsagenda, welche aus der Diskussion der Stakeholder hervorging. Alle Teilnehmer hatten die Möglichkeit, Feedback zum internen Bericht zu geben. Das Feedback wurde verwendet, um den Bericht abzuschließen.

Evaluation

Eine Evaluation von Stakeholder Brief und Stakeholder Dialog wurde durchgeführt, um zu erfragen, welche besonderen Designaspekte und Aktivitäten von den Teilnehmern als sinnvoll und gut erachtet wurden, sowie um zu verstehen, ob und wie der Stakeholder Dialog eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung unterstützte [8]. Die entsprechende Evaluation wurde in der Form einer Online-Umfrage durchgeführt. Die Online-Umfrage wurde vom Forschungsteam sorgfältig nach spezifischen Grundsätzen entworfen und vorab getestet [15]. Die anonymisierte Online-Umfrage wurde mit dem Umfragetool SurveyMonkey® auf Deutsch durchgeführt und umfasste 16 Fragen, darunter 5-Punkte-Likert-Antworten und Freitextantworten. Die Einladung zur Umfrage wurde in der Woche nach dem Stakeholder Dialog per E-Mail verschickt. Eine Woche später wurde eine Erinnerung an die Teilnahme an der Umfrage verschickt.

Resultate

Stakeholder Brief Output

Die folgenden Abschnitte wurden in den Stakeholder Brief aufgenommen und anhand des Feedbacks der neun Key Stakeholder überarbeitet:

- Eine einführende Zusammenfassung über den Zweck des Stakeholder Briefs, den Stakeholder Dialog und die damit verbundenen Aufgaben der Stakeholder.
- Ein Abstract mit der Beschreibung des zugrundeliegenden Problems, die vorgeschlagene Lösung in der Form eines StARS für Funktionsfähigkeit, einer Übersicht über das Forschungsprojekt, die Beschreibung der vier Anwendungsbereiche und das Ziel des Stakeholder Dialogs.

- Eine Beschreibung des NFP74 StARS Forschungsprojekts einschließlich des Hintergrunds, der Ziele, der Methoden und der Ergebnisse der durchgeführten Studien.
- Eine Beschreibung der vier Anwendungsbereiche eines StARS für Funktionsfähigkeit im Schweizer Gesundheitswesen.
- SWOT-Analysen für ein StARS für Funktionsfähigkeit in jedem der vier Anwendungsbereiche.
- Informationen zum Prozess und zur Organisation des Stakeholder Dialogs, einschließlich einer Agenda.
- Eine Teilnehmerliste für den Stakeholder Dialog, Danksagungen, Referenzen, eine Liste der Abkürzungen und Anhänge, einschließlich einer Übersicht über zusätzliche Informationsquellen, die für die Stakeholder Brief berücksichtigt wurden (z. B. die Interviews), und ein Formular mit einer zu unterzeichnenden Einverständniserklärung für Audioaufzeichnungen und Bildaufnahmen während des Stakeholder Dialogs.

Der gesamte Stakeholder Brief befindet sich in Anhang 1 des vorliegenden Berichts.

Stakeholder Dialog

Der eintägige Stakeholder Dialog fand im November 2019 an der Universität Luzern statt. Von 32 identifizierten Stakeholdern nahmen 24 Stakeholder am Dialog teil und vertraten: die Bundesämter für Gesundheit (n = 1) und Statistik (n = 2), Gesundheitsdepartemente der Kantone (n = 1), Patienten (n = 2), Rehabilitationskliniken und Fachkräfte (n = 4), Qualitätsorganisationen einschließlich des ANQ (n = 3), für die Rehabilitationsfinanzierung zuständige Einrichtungen wie Versicherungen und Tarifkommissionen (n = 5), Rehabilitationsverbände (n = 5) und Forschung (n = 1). In Anhang 1 finden Sie eine anonymisierte Teilnehmerliste.

Das Ergebnis der durchgeführten Diskussionen basierend auf den SWOT Analysen war eine Implementierungsagenda für die verschiedenen behandelten Anwendungsbereiche eines StARS für Funktionsfähigkeit. Im Rahmen der Implementierungsagenda wurden die nächsten Schritte in Bezug auf den ANQ und wichtige nationale Qualitätsinitiativen geklärt und vereinbart. Die Stakeholder zeigten ihr Engagement für eine weitere Zusammenarbeit durch die Empfehlung zur Bildung eines Konsortiums.

Die Implementierungsagenda enthielt folgende Punkte:

- *Bericht zuhanden des ANQ über das NFP74 StARS Projekt, dessen Resultate und Anwendungsmöglichkeiten in allen Rehabilitationsbereichen:* Das NFP74 StARS Projektteam legt dem ANQ Qualitätsausschuss Rehabilitation einen Bericht vor, in welchem die Entwicklung und Anwendung eines StARS für Funktionsfähigkeit einschließlich aller in ANQ Messungen vertretenen Rehabilitationsbereiche detailliert beschrieben werden.
- *Klärung der Möglichkeiten im Zusammenhang mit der neuen nationalen Qualitätskommission und den neuen Qualitätsverträgen:* Das NFP74 StARS Projektteam setzt sich mit den Verantwortlichen der neuen Qualitätskommission (2021) in Verbindung, um die damit verbundenen Unterstützungs- und Finanzierungsmöglichkeiten für weiterführende Projekte für StARS für Funktionsfähigkeit zu klären.
- *Gründung eines StARS Konsortiums für zukünftige Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Austausches:* Mit Ausnahme eines Teilnehmers haben alle Stakeholder des Dialogs ihr Interesse erklärt, einem Konsortium für den weiteren Austausch und die Koordination zwischen den Stakeholdern beizutreten. Die erste Aufgabe dieses Konsortiums sollte die Entwicklung eines Plans für Folgeprojekte sein, der konkrete Verantwortlichkeiten definiert und die Finanzierungsaspekte der nächsten Schritte klarstellt. Die Teilnehmer waren sich einig, dass eine Universität oder die Initiative Swiss Learning Health System (SLHS) als Koordinator dieses Konsortiums geeignet wären. Das NFP74 StARS Team nimmt diesbezüglich Kontakt mit der Universität Luzern und dem SLHS-Vorstand auf.

In einem internen Bericht wurden die Diskussionspunkte des Dialogs anhand von Protokollen detailliert zusammengefasst und an die Teilnehmer des Stakeholder Dialogs, das NFP74 StARS Advisory Board, sowie an die NFP74 Leitungsgruppe versendet.

Resultate der Evaluation

Bei der Evaluation des Stakeholder Dialogs haben 19 der 24 eingeladenen Stakeholder mitgemacht. Alle Teilnehmer der online Umfrage haben die Erfahrungen mit dem Stakeholder Dialog als gut (53 %) oder sehr gut (47 %) beurteilt. Der Ansatz mit dem Stakeholder Brief als Vorbereitungsdokument wurde von 53 % als eher hilfreich und von 37 % als sehr hilfreich bewertet und das entsprechende Dokument wurde zu einem Grossteil (84 %) vollständig gelesen. Der Stakeholder Brief bot einen guten und verständlichen Überblick und Einführung in das NFP74 StARS Projekt und die Anwendungsbereiche, hätte jedoch teilweise prägnanter ausfallen dürfen und die Aufgabe in Bezug auf die SWOT Analysen klarer darstellen können. Die Zusammensetzung der Stakeholder wurde als sehr positiv und vollständig bewertet. Einzelne fehlende Stakeholder (SWISS REHA, Vertrauensärzte, Vertreter der Grossen Rehakliniken) wurden identifiziert, gleichzeitig wurde jedoch auch rückgemeldet, dass die Gruppengrösse eher gross war. Das Ziel des Dialogs wurde aus Sicht der Teilnehmenden voll (22 %) oder eher (56 %) erreicht und der Dialog bot Gelegenheit sich ein Bild vom NFP74 StARS Projekt und den vier Anwendungsbereichen zu machen und sich aktiv in die Diskussionen einzubringen. Die Organisation im Vorfeld und am Tag selber wurde von allen als gut (28 %) bis sehr gut (72 %) eingestuft und die Dauer der Veranstaltung wurde von 89 % als ungefähr richtig und von 11% als zu lange eingestuft. Die Möglichkeiten zum Austausch und Gespräch mit den anderen Stakeholdern wurde geschätzt und der Tag wurde als sinnvoll, spannend und interessant bezeichnet.

Schlussfolgerung

Im Rahmen des eintägigen NFP74 StARS Stakeholder Dialogs wurden anhand eines Stakeholder Briefs und mit Hilfe von relevanten Stakeholdern Strategien für die Verankerung eines StARS für Funktionsfähigkeit in der Rehabilitation in der Form einer Implementierungsagenda entwickelt. Der Stakeholder Brief stellte den Teilnehmern Informationen über das NFP74 StARS Projekt, die Projektergebnisse und mögliche Anwendungsfelder zur Verfügung. Am Dialog nahmen 24 relevante Stakeholder aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitssystems teil. Die resultierende Implementierungsagenda umfasste drei Hauptbereiche: i) Die Ausarbeitung eines Abschlussberichts des Projekts und der Anwendung eines StARS für Funktionsfähigkeit für weitere Rehabereiche zuhanden des ANQ; ii) Klärung von Unterstützungs- und Finanzierungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der neuen nationalen Qualitätskommission und den neuen Qualitätsverträgen, iii) die Gründung eines StARS Konsortiums für die weitere Zusammenarbeit und den Austausch der Stakeholder. Die Evaluation des Stakeholder Briefs und des Stakeholder Dialogs ergab, dass die Stakeholder mit dem Stakeholder Brief und ihrer Beteiligung am Stakeholder Dialog zufrieden waren und dass das Ziel des Stakeholder Dialogs erreicht wurden. Die teilnehmenden Stakeholder schätzten die Gelegenheit zum Austausch und zur Diskussion mit den anderen Stakeholdern und dem Forschungsteam sehr und bezeichneten den Dialog als sinnvoll, anregend und interessant.

Danksagung

Das NFP74 StARS Projektteam bedankt sich ganz herzlich bei der NFP74 Leitungsgruppe und dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung für die Finanzierung des Projektes, bei den teilnehmenden Kliniken und Implementierungspartnern, den Mitgliedern des projektspezifischen Advisory Boards und den Teilnehmern des Stakeholder Dialogs für die wertvolle Unterstützung im Projekt, den neun Experten welche sich Zeit genommen haben uns Rückmeldung zum NFP74 StARS Stakeholder Brief zu geben haben, dem Swiss Learning Health System, insbesondere Sarah Mantwill und Adrian Spiess für die Unterstützung in der Vorbereitung und Durchführung des Stakeholder Dialogs und des Erstellens des Stakeholder Briefs. Ebenfalls möchten wir uns bei Mirjam Brach, Geschäftsführerin der Schweizer Paraplegiker-Forschung, Anke Scheel-Sailer und Klaus Schmitt vom Schweizer Paraplegiker-Zentrum, und Luise Menzi, Leiterin Rehabilitation ANQ, ganz herzlich für Ihre kontinuierliche Unterstützung und die wertvollen Rückmeldungen in Bezug auf das NFP74 StARS Projekt bedanken.

Für den Bericht verantwortlich: NFP74 StARS Projektteam Roxanne Maritz, Jsabel Hodel, Birgit Prodingler und Gerold Stucki. Kontakt: gerold.stucki@paraplegie.ch

Referenzen

1. Vincent C, Staines A, Swiss Federal Office of Public Health FOPH. Enhancing the Quality and Safety of Swiss Healthcare - A national report commissioned by the Federal Office of Public Health on the quality and safety of healthcare in Switzerland, 2019. Bern, Switzerland: <https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-qualitaetssicherung.html> Accessed [2020 July 17].
2. Stucki G, Bickenbach J. Functioning information in the learning health system. *Eur J Phys Rehabil Med* 2017; 53: 139-43.
3. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF. Geneva, Switzerland: WHO, 2001.
4. Stucki G, Rubinelli S, Bickenbach J. We need an operationalisation, not a definition of health. *Disabil Rehabil* 2020; 42: 442-4.
5. Stucki G, Bickenbach J. Functioning: the third health indicator in the health system and the key indicator for rehabilitation. *Eur J Phys Rehabil Med* 2017; 53: 134-8.
6. European Physical and Rehabilitation Medicine Bodies Alliance. White Book on Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) in Europe. Chapter 1. Definitions and concepts of PRM. *Eur J Phys Rehabil Med* 2018; 54: 156-65.
7. Prodinge B, Tennant A, Stucki G. Standardized reporting of functioning information on ICF-based common metrics. *Eur J Phys Rehabil Med* 2018; 54: 110-7.
8. Lavis JN, Boyko JA, Oxman AD, Lewin S, Fretheim A. SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 14: Organising and using policy dialogues to support evidence-informed policymaking. *Health Research Policy and Systems* 2009; 7: S14.
9. Lavis JN, Oxman AD, Lewin S, Fretheim A. SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP). *Health Research Policy and Systems* 2009; 7: 11.
10. Lavis JN, Permanand G, Oxman AD, Lewin S, Fretheim A. SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 13: Preparing and using policy briefs to support evidence-informed policymaking. *Health research policy and systems* 2009; 7 Suppl 1: S13.
11. Casebeer A. Application of SWOT analysis. *British journal of hospital medicine* 1993; 49: 430-1.
12. Rubinelli S, von Groote PM. Stakeholder Dialogue as Deliberation for Decision Making in Health Policy and Systems: The Approach from Argumentation Theory. *American journal of physical medicine & rehabilitation* 2017; 96: S17-S22.
13. Swiss Learning Health System, SLHS. Stakeholder Dialogue [Internet], 2018. Luzern, Switzerland: <https://www.slhs.ch/en/learning-cycles/stakeholder-dialogues> Accessed [2021 April 20].
14. Gordon D, McKay S, Marchildon G, Bhatia RS, Shaw J. Collaborative Governance for Integrated Care: Insights from a Policy Stakeholder Dialogue. *Int J Integr Care* 2020; 20: 3-10.
15. Best SJ, Krueger BS. Internet Survey Design. In: Fielding NG, Lee RM, Blank G, editors. *The SAGE handbook of online research methods*. Los Angeles, United States: Sage; 2008. p. 217-36.

Gesundheitsversorgung
Nationales Forschungsprogramm

**Schweizer
Paraplegiker
Forschung**

www.nfp74.ch

Schweizer Paraplegiker-Forschung
Guido A. Zäch Strasse 4
6207 Nottwil

Anhänge

Anhang 1 Stakeholder Brief NFP74 StARS Projekt

Seiten 10-36

Anhang 2 Implementierungsagenda – Resultat des NFP74 StARS Stakeholder Dialogs

Seite 37

ANHANG 1

Stakeholder Brief für den Stakeholder Dialog
vom 25. November 2019

NFP74 StARS Projekt (2017-2021)

Standardized Assessment and Reporting System (StARS)
for Functioning Information

Standardisiertes Assessment- und Berichterstattungssystem
für Informationen zur Funktionsfähigkeit

Erarbeitung einer Implementierungsagenda für ausgewählte Anwendungsbereiche im Schweizer Gesundheitssystem

Übersicht Stakeholder Brief und Stakeholder Dialog

Stakeholder Brief

Der vorliegende Stakeholder Brief soll dazu dienen, alle Teilnehmer des Stakeholder Dialogs über dessen Inhalt, Hintergrund, Ziele und Ablauf zu informieren.

Stakeholder Dialog

Um Vorschläge für eine mögliche Implementierung eines standardisierten Assessment- und Berichterstattungssystem (StARS) für Informationen zur Funktionsfähigkeit in der Rehabilitation auszuarbeiten, organisieren wir vom NFP74 Projektteam am 25. November 2019 einen sogenannten Stakeholder Dialog. Dabei werden die wichtigsten Stakeholder aus dem Gesundheitswesen mit einem Fokus auf den Bereich Rehabilitation zusammengebracht, um gemeinsam Strategien zu entwickeln und Bedürfnisse zu erfassen, wie die aufgezeigten Möglichkeiten eines StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit im Schweizer Kontext genutzt und umgesetzt werden können. Ein Stakeholder Dialog ist eine standardisierte Methode, um Stakeholder aktiv in Entscheidungsfindungen miteinzubeziehen und in einer strukturierten Form Lösungen zu finden, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis umgesetzt werden können. (<https://www.slhs.ch/en/stakeholder-dialogue.html>).

Aufgaben bis zum Stakeholder Dialog

Wir bitten Sie, folgende Punkte **für den Stakeholder Dialog vorzubereiten**:

1. Bitte **lesen Sie den gesamten Stakeholder Brief** aufmerksam durch
2. Bitte **beurteilen Sie die Punkte der vier SWOT Analysen** (Einverständnis: Ja/Nein) und **ergänzen** Sie wenn möglich eigene Punkte.
3. Überlegen Sie sich, was wichtige **nächste Schritte** und die **eigene Rolle bei einer möglichen Implementierung** eines StARS in mindestens einem der Anwendungsbereiche sein könnten.

Bei Fragen zum Stakeholder Dialog oder dem Stakeholder Brief dürfen Sie uns gerne kontaktieren.

Ansprechperson ist Roxanne Maritz (Doktorandin NFP74 StARS Projekt)

Schweizer Paraplegiker-Forschung, roxanne.maritz@paraplegie.ch Tel: +41 41 939 65 74

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	13
1. Warum Funktionsfähigkeit?	14
2. Standardisierte Berichterstattung	15
3. NFP74 StARS Projekt.....	17
3.1. Hintergrund und Nutzen.....	17
3.2. Projektziel	17
3.3. Inhalte und Resultate	17
4. Anwendungsbereiche StARS im Schweizer Gesundheitssystem.....	19
4.1. Anwendungsbereich 1: Ein StARS für die nationalen Qualitätsberichte in der Rehabilitation (ANQ Berichte).....	21
4.2. Anwendungsbereich 2: StARS für die generelle Erfassung und Berichterstattung von Funktionsfähigkeit in der Rehabilitation im klinischen Kontext.....	23
4.3. Anwendungsbereich 3: StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit für die Planung und Leistungsaufträge der Kantone	25
4.4. Anwendungsbereich 4: StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit in nationalen Gesundheitsstatistiken der Schweiz.....	27
5. Ablauf und Organisation Stakeholder Dialog, Montag 25. November 2019.....	29
5.1. Agenda.....	29
5.2. Weitere organisatorische Informationen.....	30
6. Teilnehmerliste Stakeholder Dialog.....	31
7. Danksagungen	32
8. Referenzen.....	32
9. Abkürzungsverzeichnis	34
10. Anhänge.....	35
Anhang 1 Übersicht Informationsquellen Stakeholder Brief - Experteninterviews.....	35
Anhang 2 Schriftliche Einverständniserklärung zu Ton- und Bildaufnahmen für den Stakeholder Dialog.....	36

Zusammenfassung

Problem: Informationen zur Funktionsfähigkeit sind auf verschiedenen Ebenen des Gesundheitssystems wichtig. Diese Informationen werden jedoch mit einer breiten Vielfalt von Instrumenten erhoben, was deren Vergleichbarkeit erschwert.

Lösungsvorschlag: Ein ICF-basiertes (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) standardisiertes Assessment und Berichterstattungssystem (StARS), welches Informationen zur Funktionsfähigkeit besser nutzbar und vergleichbar macht.

Projekt: Im NFP74 StARS Projekt werden zwei konkrete Anwendungsbeispiele eines StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit ausgearbeitet: Eines für die ANQ Berichte im Bereich Rehabilitation (Teil A), sowie eines für die Unterstützung der klinischen Entscheidungsfindung in der Rehabilitation von Patienten mit einer Rückenmarksverletzung (Teil B).

Ziel des Stakeholder Dialogs: Die Diskussion und Ausarbeitung nächster Schritte einer möglichen Implementierung eines StARS in vier potentiellen Anwendungsbereichen.

Anwendungsbereiche: Vier Anwendungsbereiche stehen im Zentrum des Stakeholder Dialogs: StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit in

- 1) nationalen Qualitätsberichten in der Rehabilitation (ANQ Berichte)
- 2) der generellen Erfassung und Berichterstattung in der Rehabilitation im klinischen Kontext
- 3) der Planung und den Leistungsaufträgen der Kantone
- 4) nationalen Gesundheitsstatistiken der Schweiz

Abstract in English

Problem: Functioning information is important at different levels of the health system. However, this information is collected with a wide variety of instruments, making aggregation and comparison difficult.

Proposed solution: An ICF-based (International Classification of Functioning, Disability and Health) Standardized Assessment and Reporting System (StARS), which increases usefulness and comparison possibilities of functioning information.

Project: In the NFP74 StARS project, two specific application examples of a StARS for functioning information are being worked out: one for the national rehabilitation quality reports (part A), and one for supporting clinical decision-making in the rehabilitation of patients with a spinal cord injury (part B).

Goal of the stakeholder dialogue: The discussion and elaboration of the next steps of a possible implementation of StARS in four potential application areas.

Areas of application: Four areas of application are at the centre of the stakeholder dialogue. A StARS for functioning information in:

- 1) national quality reports in rehabilitation (ANQ reports)
- 2) the general recording and reporting in rehabilitation in a clinical context
- 3) the planning and performance mandates of the cantons
- 4) Swiss national health statistics

1. Warum Funktionsfähigkeit?

Funktionsfähigkeit ist neben Mortalität und Morbidität der 3. Gesundheitsindikator [1].

Funktionsfähigkeit beschreibt die Gesundheit eines Menschen im biopsychosozialen Verständnis. Sie beinhaltet die so genannte «gelebte Gesundheitserfahrung», die beschreibt was eine Person mit ihrer Gesundheit machen kann (im biologischen Sinne auf Ebene der Körperfunktionen und -strukturen, und im Sinne der Aktivitäten und Partizipation einer Person), in Interaktion mit ihrer Umwelt [2, 3].

Funktionsfähigkeit wird neben Mortalität und Morbidität als der dritte Gesundheitsindikator im Gesundheitssystem gesehen [1]. Die Optimierung der Funktionsfähigkeit ist die primäre Zielsetzung in der Rehabilitation [4].

Funktionsfähigkeit ist das Konzept der WHO, welches benutzt wird um Gesundheit zu operationalisieren [2, 5].

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) [2]

Das in der Abbildung dargestellte biopsychosoziale Modell (auch ICF-Modell genannt) beschreibt die verschiedenen Komponenten der Funktionsfähigkeit - Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation - und die externen Komponenten, welche die Funktionsfähigkeit beeinflussen (Gesundheitsproblem, Umweltfaktoren, Personbezogene Faktoren), sowie die Interaktionen all dieser Komponenten.

Die Komponenten der Funktionsfähigkeit und die Umweltfaktoren vom biopsychosozialen Modell werden in der ICF operationalisiert. Die ICF ist die Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation, welche ein interdisziplinäres und internationales Referenzsystem bildet um Funktionsfähigkeit zu beschreiben. Sie gehört zusammen mit der ICD (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) zu der Familie der internationalen Klassifikationen der WHO (WHO-FIC) [5].

Die ICF ist die Klassifikation der WHO für das Konzept der Funktionsfähigkeit.

² Bildquelle: www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icf/

2. Standardisierte Berichterstattung

Informationen zur Funktionsfähigkeit einer Person werden in der klinischen Praxis mit einer breiten Vielfalt von Instrumenten und Fragebögen erhoben.

Ein standardisiertes Assessment- und Berichterstattungssystem (StARS) stellt eine Möglichkeit dar, um Informationen zur Funktionsfähigkeit vergleichbar zu machen [6]. Im aktuellen NFP74 StARS Projekt behandeln wir zwei konkrete Anwendungsbeispiele eines StARS - im Bereich der nationalen Qualitätsberichte (ANQ Berichte) sowie der unterstützten klinischen Entscheidungsfindung.

Ein StARS ermöglicht semantische Interoperabilität [7], das heisst den Austausch von Informationen mit einem einheitlichen Verständnis der Informationseinheiten. Die Interoperabilität der Daten ist eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration der Informationen in elektronische Patientenakten.

Die standardisierte Berichterstattung unterstützt ebenfalls die Informationskontinuität, welche benötigt wird um sektorenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit zu ermöglichen [8].

Nur wenn Informationen zur Funktionsfähigkeit vergleichbar sind, können diese optimal auf verschiedenen Ebenen (Patient, Klinik, Kanton, etc.) genutzt werden und die Grundlage für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess bilden. Die ICF kann als Referenzsystem dienen, um solche Informationen vergleichbar und somit auch besser nutzbar zu machen [6].

Entwicklung eines StARS:

Die ICF bildet eine Grundlage, um ein StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit aufzubauen. Folgende vier Schritte, sollten bei der Entwicklung eines StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit beachtet werden [9]:

Schritt 1: Es wird festgelegt, welche ICF Bereiche dokumentiert werden sollen. Dabei können die existierenden ICF-Core-Sets (speziell entwickelte Sets von ICF Codes) als Orientierung dienen.

Schritt 2: Es wird festgelegt, welche Perspektive dabei angenommen werden soll. Diese kann sich einerseits auf die Kapazität einer Person fokussieren, wenn die biologische Gesundheit mit den Körperfunktionen im Vordergrund steht; und andererseits auf die Handlungen einer Person, wenn deren Aktivitäten und Partizipation im Vordergrund stehen. Eine weitere mögliche Perspektive ist das subjektive Gesundheitserleben einer Person.

Schritt 3: Es wird festgelegt, welche Assessmentinstrumente oder Erhebungsverfahren für die ausgewählten ICF Bereiche und Perspektive geeignet sind.

Schritt 4: Es wird festgelegt, welcher Ansatz für die standardisierte Berichterstattung gewählt wird. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man nimmt existierende Assessmentinstrumente und verknüpft diese auf der Item-Ebene mit der ICF (so genanntes ICF-Linking, dafür gibt es festgelegte ICF-Linking Regeln [10]). Oder man nimmt direkt neu entwickelte ICF-basierte Assessmentinstrumente [11]. Beide Ansätze führen zur konzeptionellen Vergleichbarkeit der Informationen. Werden die Daten zur Verlaufsdocumentation verwendet oder Vergleiche zwischen Klinik- oder Patientengruppen erstellt, ist es wichtig zu beachten ob die Assessmentinstrumente auf Ordinal- oder Intervallskalenniveau erhoben werden. Dies ist ausschlaggebend für die sogenannte metrische Vergleichbarkeit der Informationen.

Ein StARS muss im Hinblick auf seinen Nutzungsbereich und seinen spezifischen Zweck entwickelt werden.

Unterschied zwischen Ordinal- und Intervallskalierung [12]

Messinstrumente weisen unterschiedliche Skalenniveaus auf. Im Bereich der Funktionsfähigkeit weisen die meisten Assessmentinstrumente eine Ordinalskalierung auf. Dies bedeutet, dass der Abstand zwischen verschiedenen Messwerten nicht immer gleich gross ist (der Abstand zwischen den Messwertem 3 und 4 ist z.B. nicht unbedingt gleich gross wie von 6 zu 7). Bei einer Ordinalskalierung besteht zwischen zwei Messwerten lediglich eine Rangordnung der Art „grösser“ und „kleiner“ oder „stärker“ und „schwächer“. Über die Abstände zwischen den einzelnen Werten ist jedoch nichts ausgesagt. Auf Basis einer Ordinalskala dürfen aus messtheoretischer Sicht keine Berechnungen gemacht werden (wie beispielsweise die Differenz zwischen einem Eintritts- und einem Austrittswert von einem Patienten).

Bei einer Intervallskala ist die die Grösse des Abstandes zwischen zwei Werten gleich gross (der Abstand der Messwerte 3 und 4 ist gleich gross wie der Abstand von 6 zu 7). Eine Intervallskalierung erlaubt aus messtheoretischer Sicht die Berechnungen der Differenzen zwischen zwei Werten (wie Eintritts- und Austrittswert eines Patienten).

Eine Ordinalskalierung erlaubt es nicht Berechnungen zwischen zwei Werten anzustellen (z.B. Differenz zwischen Ein- und Austrittswert). Dazu benötigt es eine Intervallskalierung.

Hauptmerkmale eines StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit

- 1) Ein StARS basiert auf der ICF. Die **ICF ist das Referenzsystem der WHO** für die standardisierte Berichterstattung von Informationen zur Funktionsfähigkeit.
- 2) **StARS** setzt sich aus einer **Kombination von Methoden zusammen**, welche es erlaubt Funktionsfähigkeit durch die ICF als Referenzsystem zu beschreiben, Informationen zur Funktionsfähigkeit vergleichbar zu machen und zu standardisieren.
 - Es integriert Informationen welche mit einem oder **verschiedenen Assessmentinstrumenten** erfasst worden sind.
 - Wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind, kann ein StARS durch empirisch gestützte Umrechnungstabellen **Informationen** zur Funktionsfähigkeit, welche mit **unterschiedlichen Assessmentinstrumenten** erhoben wurden, vergleichbar machen.
 - Bei der Entwicklung eines StARS besteht auch die Option, aus **verschiedenen sich ergänzenden Assessmentinstrumenten einen einzigen Funktionsfähigkeitsindex** zu generieren. Ob das möglich und sinnvoll ist, muss für den spezifischen Einsatz evaluiert werden.
 - **Idealerweise basieren die im StARS integrierten Assessmentinstrumente auf einer Intervallskala.** Es können statistische Methoden angewendet werden um ordinalskalierte Daten auf ein Intervallskalenniveau zu überführen. Diese Methoden erlauben es auch, dabei die operationale Bandbreite der Assessmentinstrumente (welche Schweregrade von Funktionsfähigkeitseinschränkungen im Instrument abgebildet werden, allfällige Boden- oder Deckeneffekte) zu berücksichtigen.

Ein StARS ist **weder der Ersatz für ein Assessmentinstrument**, noch beinhaltet es eine konkrete Applikation um die entsprechenden Informationen darzustellen. Ein StARS kann im Hintergrund der Erfassung und Berichterstattung mitlaufen.

Vorteile eines StARS:

- Ermöglichung von semantischer Interoperabilität (Austausch) von Informationen zur Funktionsfähigkeit und die Verwendung der Daten in elektronischen Gesundheitsakten
- Nutzung von Informationen zur Funktionsfähigkeit im Informationskontinuum (fürs „Continuum of Care“)
- Nutzung von Informationen zur Funktionsfähigkeit für Forschungszwecke (z.B. Versorgungsforschung) und Wissensgenerierung

Ein StARS ist für unterschiedliche Bereiche des Gesundheitswesens relevant. Das NFP74 StARS Projekt befasst sich mit zwei konkreten Anwendungsbeispielen eines StARS (Kapitel 3). Während des Stakeholder Dialogs befassen wir uns mit dem Nutzen von StARS im Kontext des Schweizer Gesundheitssystem, dargestellt anhand von vier potentiellen Anwendungsbereichen eines StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit (Kapitel 4).

3. NFP74 StARS Projekt [13]

3.1. Hintergrund und Nutzen

Informationen zur Funktionsfähigkeit eines Patienten werden als Grundlage für klinische Entscheidungen sowie für die Beurteilung der Ergebnisqualität der Behandlung verwendet. Werden unterschiedliche Assessmentinstrumente für die gleiche Ergebnisgrösse (z.B. verschiedene Instrumente für die Erfassung von Aktivitäten des täglichen Lebens = ADLs) verwendet, so ist die direkte Vergleichbarkeit der erfassten Informationen erschwert. Ein StARS kann hier Abhilfe schaffen und die unterschiedlich erhobenen Informationen vergleichbar und damit besser nutzbar machen.

3.2. Projektziel

Das Projektziel des NFP74 StARS Projekts ist die beispielhafte Entwicklung von einem StARS der Funktionsfähigkeit im Bereich Rehabilitation, welches eine zielgerichtete und qualitativ hochwertige Versorgung unterstützt. Des Weiteren sollen unter Einbezug von Stakeholdern Vorschläge entworfen werden, wie ein StARS in zwei Anwendungsbeispielen - den nationalen Qualitätsberichten (ANQ Berichte) sowie der unterstützten klinischen Entscheidungsfindung - verankert werden kann. Das Projekt soll damit einen Beitrag zum Monitoring einer zielgerichteten, individuellen Rehabilitation leisten und zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung in der Rehabilitation beitragen. Das Projekt ist entsprechend der beiden Anwendungsbeispiele in zwei Teile gegliedert.

3.3. Inhalte und Resultate

Teil A: Ein StARS für die nationalen Qualitätsberichte in der Rehabilitation (ANQ Berichterstattungen)

Zielsetzung: Entwicklung eines standardisierten Berichterstattungssystems für Informationen zur Funktionsfähigkeit, welches zur Optimierung der aktuellen nationalen Qualitätsberichte in Schweizer Rehabilitationskliniken beitragen kann.

Hintergrund: In der aktuellen ANQ Datenerfassung für die nationalen Qualitätsberichte können die Rehakliniken im Bereich der muskuloskelettalen und neurologischen Rehabilitation (ANQ Modul 2) wählen, ob sie für einen Teil der Messung der Ergebnisqualität die ADL Assessmentinstrumente EBI (Erweiterter Barthel Index) oder FIM™ (Functional Independence Measure) verwenden möchten. Dies führt dazu, dass nicht alle Kliniken dasselbe Assessmentinstrument verwenden, was die Vergleichbarkeit der entsprechenden Resultate erschwert. Zusätzlich bilden beide Instrumente ein ordinales Skalenniveau ab, dennoch werden in den Berichten Berechnungen zwischen Ein- und Austrittswerten angestellt, welche jedoch ein Intervallskalenniveau erfordern.

Der ANQ hat, um die Ergebnisse der verschiedenen Kliniken in den Qualitätsberichten vergleichbar zu machen, einen expertenbasierten ADL-Score entwickelt, welcher die Skalen der beiden Instrumente FIM™ und EBI ineinander überführt. Dieser ADL-Score basiert jedoch wiederum auf einem ordinalen Skalenniveau.

Datengrundlage der Teil A: 32 muskuloskelettale und neurologische Rehabilitationskliniken aus der ganzen Schweiz haben uns ihre anonymisierten ANQ Datensätze der Jahre 2015 und 2016 zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden die Daten der ANQ ADL-Score Validierungsstudie verwendet, welche eine parallele Datenerhebungen der beiden ADL Assessmentinstrumente EBI und FIM™ beinhalten.

Unterprojekt 1: In diesem Unterprojekt wird gezeigt, dass die Ergebnisse der Assessmentinstrumente - EBI und FIM™ - auf Intervallskalenniveau berichtet werden können. Eine Transformationstabelle wurde erstellt, welche ermöglicht, dass die Gesamtpunkte dieser beiden Instrumente in intervallskalierte Werte umgewandelt werden können. Dabei

wird ersichtlich, dass die Ordinalskalierung die Abstände zwischen den untersten und obersten Punktwerten der beiden Instrumente unterschätzt, sowie die Abstände zwischen den mittleren Punktwerten überschätzt. Die Resultate dieses Unterprojekts wurden in Form von zwei wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht [14, 15].

Unterprojekt 2: Die Ergebnisse dieses Unterprojektes zeigen, dass die Inhalte von EBI und FIM™ basierend auf dem ICF-Linking konzeptionell vergleichbar sind. Eine ICF-basierte und intervallskalierte Referenzmetrik für EBI und FIM™ wurde entwickelt, welche ermöglicht, dass die Summenwerte der beiden Assessmentinstrumente basierend auf einer Referenzmetrik verglichen werden können. Diese Referenzmetrik berücksichtigt die operationale Reichweite beider Assessmentinstrumente und zeigt dabei auf, dass der FIM™ eine grössere Bandbreite von Funktionsfähigkeit (Unabhängigkeit in ADL Aufgaben) aufzeigen kann als der EBI. Die entwickelte Referenzmetrik kann dabei auf das genauere Instrument mit der grösseren Bandbreite (FIM™) eingehen. Die Resultate von diesem Unterprojekt wurden im August 2019 in Form einer wissenschaftlichen Publikation eingereicht [16].

Unterprojekt 3: Hier untersuchen wir, wie die ANQ Berichterstattung in der neurologischen und muskuloskelettalen Rehabilitation anhand der Resultate der vorherigen Unterprojekte beeinflusst werden würde. Konkret untersuchen wir, wie sich die ICF-basierte und intervallskalierte Referenzmetrik im Vergleich zu den ordinalskalierten Assessmentinstrumenten FIM™, EBI und ANQ ADL-Score für die Berichterstattung unterscheiden.

Die Resultate von diesem Projekt werden bis Ende 2019 ebenfalls in Form einer wissenschaftlichen Publikation eingereicht.

Die Resultate von Teil A werden im Stakeholder Dialog vertieft vorgestellt.

Ein Ziel des Stakeholder Dialogs wird es sein in Bezug auf Anwendungsbereich 1 (ein StARS für die nationalen Qualitätsberichte in der Rehabilitation) Vorschläge zu erarbeiten, wie die Resultate von Teil A implementiert werden können.

Teil B: Ein StARS für die unterstützte klinische Entscheidungsfindung bei Personen mit einer Rückenmarksverletzung

Dieses Teilprojekt ist in Erarbeitung und wird voraussichtlich im Herbst 2020 abgeschlossen sein.

Zielsetzung: In diesem Teil des NFP74 StARS Projektes erarbeiten wir die Grundlagen, wie die klinische Entscheidungsfindung während des Rehabilitationsprozesses durch ein StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit unterstützt werden kann. Dies wird exemplarisch für die Erstrehabilitation von Personen mit einer Rückenmarksverletzung und basierend auf Daten der SwiSCI (Swiss Spinal Cord Injury) Kohortenstudie aufgezeigt.

Hintergrund: In der SwiSCI Kohortenstudie werden Informationen zur Funktionsfähigkeit von Menschen mit einer Rückenmarksverletzung systematisch und im Langzeitverlauf erhoben. Diese Daten werden teilweise im Praxisalltag wie auch für Forschungszwecke verwendet. Jedoch werden Daten zur Funktionsfähigkeit nicht routinemässige aufgearbeitet und in die Praxis zurückgeführt um dort den Prozess der klinischen Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Datengrundlage: Die SwiSCI Kohortenstudie erhebt Daten zur Funktionsfähigkeit von Menschen mit einer Rückenmarksverletzung in der Erstrehabilitation während bis zu 4 Messzeitpunkten. Im Teilprojekt B liegt der Fokus auf dem Assessmentinstrument SCIM (Spinal Cord Independence Measure).

Unterprojekt 1: Anhand von Strukturgleichungsmodellierung untersuchten wir die Beziehung zwischen verschiedenen Komponenten der Funktionsfähigkeit, um ein Bild deren Komplexität in der Erstrehabilitation von Menschen mit einer Rückenmarksverletzung aufzuzeigen.

Unterprojekt 2: Anhand von Verlaufsmessungen des SCIMs während der Erstrehabilitation entwickeln wir mit Hilfe einer Wachstums-Mischverteilungsanalyse Gruppen von unterschiedlichen Funktionsfähigkeitsverläufen und untersuchen deren Prädiktoren.

Unterprojekt 3: Basierend auf den Resultaten der Unterprojekte 1 und 2 und mit Hilfe von Fokusgruppen-interviews mit Vertretern aus Rehabilitationsteams und Patienten formulieren wir Anforderungen an die sinnvolle Darstellung von Informationen zur Funktionsfähigkeit im Rehabilitationsprozess im Hinblick auf die Entwicklung eines computerbasierten Systems für die unterstützte klinische Entscheidungsfindung.

Der Projektteil B wird im Stakeholder Dialog kurz vorgestellt.

Das Teilprojekt B dient als eines der Beispiele, wie ein StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit in Anwendungsbereich 2 (die generelle Erfassung und Berichterstattung in der Rehabilitation im klinischen Kontext) genutzt werden kann.

4. Anwendungsbereiche StARS im Schweizer Gesundheitssystem

Am Stakeholder Dialog möchten wir **vier konkrete Anwendungsbereiche eines StARS** für Informationen zur Funktionsfähigkeit thematisieren und diskutieren.

Vier Anwendungsbereiche eines StARS stehen im Zentrum des Stakeholder Dialogs:

- 1. die nationalen Qualitätsberichte (ANQ Berichte) in der Rehabilitation**
- 2. die generelle Erfassung und Berichterstattung von Funktionsfähigkeit in der Rehabilitation im klinischen Kontext**
- 3. Informationen zur Funktionsfähigkeit für die Planung und Leistungsaufträge der Kantone**
- 4. Informationen zur Funktionsfähigkeit in nationalen Gesundheitsstatistiken der Schweiz**

SWOT Analysen

Jeder Anwendungsbereich wird im Folgenden kurz beschrieben und im Rahmen einer SWOT Analyse (Strengths - Stärken/ Weaknesses - Schwächen/Opportunities - Chancen/Threats - Risiken) dargestellt. Ergänzende Informationen zum Hintergrund von der Verwendung von SWOT Analysen finden Sie [hier](#).

Die erarbeiteten SWOT Analysen haben nicht den Anspruch allumfassend oder komplett zu sein, sondern sollen verschiedene Aspekte eines StARS in Bezug auf die vier Anwendungsbereiche konkret aufzeigen. Die Zuordnung zu den einzelnen SWOT Bereichen war nicht immer eindeutig, zum Teil gibt es Überschneidungen oder andere Zuteilungen wären möglich. Diese Zuteilung ist unter anderem auch abhängig von der Perspektive des jeweiligen Stakeholders (z.B. könnte die transparente Berichterstattung der klinischen Daten nach aussen je nach Perspektive als Chance oder Risiko eingestuft werden). Zweck der SWOT Analysen ist es, eine Grundlage für eine vertiefte Diskussion am Stakeholder Dialog zu schaffen und Informationen zusammenzutragen, welche für mögliche nächste Schritte von Wichtigkeit sein könnten.

Bewertung der SWOT Analysen: Vielen Dank, dass Sie die SWOT Analysen im Vorfeld des Stakeholder Dialogs beurteilen und wenn möglich ergänzen. Sie können das Panel am Morgen des Stakeholder Dialogs nutzen, um Unklarheiten und offene Fragen bezüglich den Punkten der SWOT Analysen zu klären und diese abschliessend zu beurteilen.

Diskussionen am Stakeholder Dialog

Der Schwerpunkt der Diskussionen des Stakeholder Dialogs wird auf den Anwendungsbereichen 1 und 2 liegen, da damit schon konkretere Vorschläge und Ideen verbunden sind. Anwendungsbereiche 3 und 4 sind weniger konkret

ausgearbeitet und der Stakeholder Dialog soll dazu dienen, die Ansichten der Teilnehmenden diesbezüglich zu erfassen, die von uns erstellten SWOT Analysen zu ergänzen und mögliche weitere Schritte im Plenum zu eruieren.

Expertenkonsultation für die Erstellung der folgenden Textabschnitte

Um die Anwendungsbereiche und dazugehörigen SWOT Analysen nicht nur aus Forschungsperspektive zu beschreiben, haben wir für die Erstellung der entsprechenden Textabschnitte des Stakeholder Briefs pro Anwendungsbereich jeweils zwei Experten in einem Vorbereitungsgespräch konsultiert. Welche Experten für welchen Anwendungsbereich konsultiert wurden, ist in Anhang 1 ersichtlich.

4.1. Anwendungsbereich 1: Ein StARS für die nationalen Qualitätsberichte in der Rehabilitation (ANQ Berichte)

Aktuelle Situation in der Schweiz:

Der ANQ (Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken) wurde 2009 von mehreren Stakeholdern des Schweizer Gesundheitswesens gegründet. ANQ Mitglieder sind der Spitalverband H+, die Verbände der Krankenversicherer und die Eidgenössischen Sozialversicherer: Unfall-, Militär- und Invalidenversicherung, alle 26 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat als Beobachter Einsitz im ANQ. Im Bereich der stationären Rehabilitation ist der ANQ seit 2013 für die Messung der Ergebnisqualität bei Erwachsenen verantwortlich. Aktuell gibt es im Zweig der bereichsspezifischen Messungen das Modul 2 (muskuloskelettale, neurologische und andere Rehabilitation) und das Modul 3 (kardiologische und pulmonale Rehabilitation). Die Ergebnisqualität wird bei allen Modulen mit ausgewählten Instrumenten, welche verschiedene Komponenten des ICF Modells abdecken, erfasst. Die Auswertungen umfassen Daten aller Erwachsenen, die im jeweiligen Datenjahr aus einer Rehabilitationsklinik austreten. Bei den entsprechenden Messungen im Bereich muskuloskelettale und neurologische Rehabilitation können die Kliniken wählen, ob sie für die Erfassung das Instrument FIM™ oder EBI verwenden möchten [17]. Beide Instrumente bilden die (Un)Abhängigkeit eines Patienten in ADLs auf einem ordinalen Skalenniveau ab. Die Wahlmöglichkeit erschwert die Vergleichbarkeit zwischen den Kliniken, welche unterschiedliche Instrumente verwenden. Der ANQ hat deshalb in Zusammenarbeit mit der Charité Universitätsmedizin Berlin einen expertenbasierten Umrechnungsalgorithmus von FIM™ und EBI in einen gemeinsamen ADL-Score entwickelt [18]. Der ADL-Score basiert ebenfalls auf einem ordinalen Skalenniveau. In den ANQ Berichten werden Berechnungen gemacht, wie beispielsweise die Differenz zwischen Eintritts- und Austrittscores von FIM™ und EBI, respektive des ADL-Scores, welche jedoch eine Intervallskalierung der Instrumente voraussetzen würden – eine Praxis, welche sich jedoch auch im internationalen Kontext wiederfindet.

Möglichkeiten StARS für diesen Anwendungsbereich:

Im Teil A des NFP74 StARS Projektes wurde ein ICF-basiertes und intervallskaliertes StARS für die ANQ Berichte der Module 2a muskuloskelettale Rehabilitation und 2b neurologische Rehabilitation entwickelt, welches die Instrumente FIM™ und EBI einbezieht. Ebenfalls wurde dieses StARS mit dem aktuellen System (ordinalskalierte Erfassungsinstrumente & ADL-Score) des ANQ verglichen und untersucht, wie sich dieses auf die ANQ Berichterstattung auswirken würde. Das entwickelte StARS könnte in den entsprechenden Rehabereichen direkt im Hintergrund für die Erstellung der ANQ Berichte eingesetzt werden, ohne dass an der aktuellen Erfassungssituation etwas geändert werden müsste.

Des Weiteren zeigt das im Projekt durchgeführte ICF-Linking der vom ANQ verwendeten Assessmentinstrumente Möglichkeiten auf, wie die ANQ Berichte in Zukunft durch ein ICF-basiertes System (Erweiterung des ANQ Messplans anhand der ICF und entsprechenden Assessmentinstrumenten) ergänzt werden könnten, um ein ganzheitliches Bild der Funktionsfähigkeit in den ANQ Ergebnisqualitätsindikatoren abzubilden.

SWOT Analyse für Anwendungsbereich 1: StARS für die nationalen Qualitätsberichten in der Rehabilitation

*Ja/Nein: Bitte geben Sie an, ob Sie aus Ihrer Sicht mit dem jeweiligen Punkt einverstanden sind (Ja) oder nicht (Nein)
Ergänzungen: Bitte führen Sie mögliche Ergänzungen zu den bereits genannten Punkten an.

Stärken	Ja/Nein	Schwächen	Ja/Nein
1) Das entwickelte StARS kann ohne Änderung der Erfassungsmethode direkt für die Berichterstattung eingesetzt werden.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	1) Momentan sind nur zwei Assessmentinstrumente im entsprechenden StARS für den ANQ eingeschlossen. Eine Erweiterung ist möglich, jedoch ressourcenintensiv.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2) Das entwickelte StARS basiert auf der ICF, der international anerkannten WHO Klassifikation der Funktionsfähigkeit.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	2) Das entwickelte StARS muss auf die weiteren ANQ Rehabereiche erweitert werden, so dass die ANQ Auswertungslogik über alle Bereiche hinweg gleich ist.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3) Das entwickelte StARS basiert auf einer Intervallskalierung. Dies erlaubt messtechnisch die Berechnung der Differenz zwischen Ein- und Austrittswert.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	3) Das entwickelte StARS beinhaltet einen Überföhrungsalgorithmus der Instrumente EBI und FIM™, obwohl solche bereits mit anderer Methodik erstellt wurden (ADL-Score, SwissDRG AG Überföhrung).	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
4) Das entwickelte StARS macht die Ergebnisse von FIM™ und EBI direkt vergleichbar und berücksichtigt dabei die operationale Bandbreite (Abdeckung der Schwierigkeitsgrade) der beiden Erfassungsinstrumente. Ergänzungen:	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Ergänzungen:	
Chancen	Ja/Nein	Risiken	Ja/Nein
1) Das entwickelte StARS kann weiterentwickelt und mit weiteren Erfassungsinstrumenten ergänzt werden.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	1) Adressaten der ANQ Berichte fehlt momentan eine Intuition für Interpretation der Intervallskalierung von Instrumenten (im Vergleich zur Ordinalskalierung).	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2) Die Intervallskalierung des StARS führt nicht zu Über- oder Unterschätzung der erzielten Ergebnisqualität, im Gegensatz zur aktuellen Praxis mit Berechnungen auf Basis einer Ordinalskalierung.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	2) Obwohl mit dem StARS bereichsübergreifende Vergleiche möglich sind, muss darauf geachtet werden, dass „Gleiches mit Gleichem“ verglichen wird.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3) Die ICF-Basierung des StARS zeigt Lücken und deshalb auch weitere Entwicklungsmöglichkeiten des ANQ Systems auf. Ergänzungen:	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	3) International wird oftmals ordinalskaliert berichtet – für die internationale Vergleichbarkeit müsste deshalb die Ordinalskalierung trotzdem noch berichtet werden, was zu Verwirrung föhren könnte. Ergänzungen:	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>

4.2. Anwendungsbereich 2: StARS für die generelle Erfassung und Berichterstattung von Funktionsfähigkeit in der Rehabilitation im klinischen Kontext

Aktuelle Situation in der Schweiz:

In der Schweiz gibt es derzeit keine nationalen oder patientengruppenspezifischen Standards für die Erfassung und Berichterstattung von Informationen zur Funktionsfähigkeit in der Rehabilitation im klinischen Kontext. Es gibt verschiedene Initiativen und Projekte, welche Teilaspekte der Erfassung oder der Berichterstattung von Funktionsfähigkeitsinformationen in verschiedenen Bereichen oder Patientengruppen der Rehabilitation beinhalten. Beispiele dafür sind die nationalen ANQ Berichte im Bereich Rehabilitation, die Qualitäts- und Leistungskriterien von SWISS REHA, rehabereichsspezifische Kohortenstudien wie SwiSCI [19] oder klinikspezifische Projekte wie das Projekt des Schweizer Paraplegiker-Zentrums (SPZ) zu Outcome-Messungen. Die UEMS (European Union of Medical Specialists) Sektion der Physikalischen Medizin und Rehabilitationsmedizin (PRM) empfiehlt, ICF-basierte standardisierte klinische Assessment Programme (CLAS, Clinical Assessment Schedules) für verschiedene Versorgungstypen- in der Rehabilitation zu entwickeln [20]. Ein solches Programm legt Standards fest, was zu welcher Zeit für welche Patientengruppen mit welchen Erfassungsinstrumenten erfasst wird. Momentan laufen dazu in verschiedenen Ländern und Kliniken Pilotprojekte.

Für diesen Anwendungsbereich werden wir zwei Beispiele von Schweizer Projekten näher beleuchten:

Beispiel 1 Nottwiler Standard - Das Projekt über Outcome-Messungen am SPZ

Der Nottwiler Standard beinhaltet die standardisierte Erfassung der Funktionsfähigkeit von Patienten in der Erstrehabilitation nach einer neu eingetretenen Querschnittslähmung. Das entsprechende Konzept wird seit Juli 2019 am SPZ umgesetzt und beinhaltet einen ICF-basierten Erfassungsplan mit definierten Assessmentinstrumenten und Erfassungszeitpunkten, welcher sich auf Leitlinien der Deutschsprachigen Medizinischen Gesellschaft für Paraplegiologie (DMPG) stützt. Das Projekt ist von der UEMS PRM als Pilotprojekt im Bereich der CLAS Initiative anerkannt.

Beispiel 2 NFP74 StARS Projekt Teil B - ein StARS zur Unterstützung der klinischen Entscheidungsfindung

In der SwiSCI Kohortenstudie werden Informationen zur Funktionsfähigkeit von Menschen mit einer Rückenmarksverletzung systematisch und im Langzeitverlauf erhoben. Teile dieser Daten werden routinemässig in der Praxis wie auch für Forschungszwecke verwendet. In der Entwicklung von SwiSCI wurden die Schritte für ein StARS wie in Kapitel 2 beschrieben befolgt.

Möglichkeiten StARS für diesen Anwendungsbereich:

Ein ICF-basiertes StARS würde die ideale Basis für die von der UEMS initiierten CLAS im Schweizer Kontext schaffen. Verschiedene Rehabereiche oder Patientengruppen würden ein eigenes standardisiertes Erfassungs- und Berichterstattungssystem für Informationen zur Funktionsfähigkeit verlangen. Dabei könnten bereits etablierte Erhebungsmethoden sowie neu entwickelte ICF-basierte Instrumente berücksichtigt werden.

Beispiel 1 Nottwiler Standard: Das Konzept aus Nottwil zeigt auf, wie ein ICF-basierter CLAS für die klinische Praxis erarbeitet und umgesetzt werden kann (Schritte 1-3 der Entwicklung eines StARS). Das Projekt zielt darauf ab, die Outcome Messungen zu standardisieren, in einen ganzheitlichen Rehabilitationsprozess zu integrieren und die Behandlungsqualität darauf aufbauend zu verbessern. Zusätzlich könnte mit der Transformation zu Intervallskalen (Schritt 4 der Entwicklung eines StARS) eine Grundlage für Verlaufsdokumentationen oder Vergleiche zwischen Patienten- oder Klinikgruppen geschaffen werden.

Beispiel 2 NFP74 StARS Projekt Teil B: In diesem Teilprojekt wird aufgezeigt wie die klinische Entscheidungsfindung während des Rehabilitationsprozesses basierend auf aufgearbeiteten Daten eines StARS unterstützt werden könnte. Dabei muss sichergestellt werden, dass praxisrelevante Informationen benutzerfreundlich dargestellt werden. Hier könnte in Zukunft ein lernendes System geschaffen werden, dass z.B. Vorhersagemodelle über den Verlauf der Funktionsfähigkeit basierend auf den laufend neu eingegebenen und aggregierten Daten im StARS.

SWOT Analyse für Anwendungsbereich 2: StARS für die generelle Erfassung und Berichterstattung von Funktionsfähigkeit in der Rehabilitation im klinischen Kontext

*Ja/Nein: Bitte geben Sie an, ob Sie aus Ihrer Sicht mit dem jeweiligen Punkt einverstanden sind (Ja) oder nicht (Nein)

Ergänzungen: Bitte führen Sie mögliche Ergänzungen zu den bereits genannten Punkten an..

Stärken	Ja/Nein	Schwächen	Ja/Nein
1) Ein StARS ermöglicht eine Standardisierung und Strukturierung der Erfassung und Berichterstattung im Rehabilitationsprozess.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	1) Die Entwicklung eines StARS ist ressourcen- und implementierungsintensiv (IT-Umsetzung, Projektmanagement, etc.)	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2) Die Vergleichbarkeit der Daten wird unterstützt, da das System auf internationalen Standards oder Leitlinien basiert.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	2) Der Einbezug von weiteren Messinstrumenten in ein StARS erfordert eine Datenerhebung und Analyse der zu integrierenden Instrumente.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3) Die Nutzung eines StARS kann einen ganzheitlichen Rehabilitationsprozess unterstützen und einzelne Aspekte im klinischen Alltag bewusst machen.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	3) Das StARS muss in angemessenen Zeitintervallen unterhalten, aktualisiert und überarbeitet werden (wartungsintensiv).	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
4) Die im StARS gesammelten Daten können dazu genutzt werden implizites Wissen über Funktionsfähigkeit explizit darzustellen.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	4) Personbezogene Faktoren sind wichtig jedoch nicht konkret im StARS abgebildet, da diese in der ICF nicht klassifiziert sind.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Ergänzungen:		Ergänzungen:	
Chancen	Ja/Nein	Risiken	Ja/Nein
1) Das StARS ermöglicht das Lernen von Funktionsfähigkeitsdaten, z.B. durch Vorhersagemodelle. Die enthaltenen Informationen könnten als Basis für Lern- und Verbesserungsprozesse dienen.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	1) Die Güte (Validität, Reliabilität) des Systems (z.B. von darin enthaltenen Vorhersagemodellen) muss gewährleistet sein, sonst können Fehlinterpretationen erfolgen.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2) Etablierte Messinstrumente, welche bereits angewendet werden, könnten in ein StARS integriert werden und dieses ergänzen.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	2) Möglicher Widerstand seitens der Anwender (evtl. aufgrund von Misstrauen Daten zugänglich zu machen/zu teilen)	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3) Das StARS bereitet relevante Daten auf, welche dann auf verschiedenen Ebenen genutzt werden könnten (z.B. Behandlung, Qualitätsmanagement, Finanzierung).	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	3) Die Informationen könnten durch falsche Anreize (Tarifrelevanz, Verknüpfung mit Leistungsvorgaben) in der Eingabe verfälscht dargestellt werden.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
4) Der Einbezug von Patienten und Angehörigen könnte durch die Standardisierung der Erfassung unterstützt werden, angepasst an die Möglichkeiten des Patienten.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Ergänzungen:	
5) Ein StARS könnte das Schreiben von Abschlussberichten unterstützen und als Ausgangspunkt für ambulante die Versorgung dienen.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		
Ergänzungen:			

4.3. Anwendungsbereich 3: StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit für die Planung und Leistungsaufträge der Kantone

Aktuelle Situation in der Schweiz:

Die Kantone sind neben dem Spitalverband H+, den Kranken- und Eidgenössischen Sozialversicherungen Mitglieder des ANQ. Nach Empfehlung [21] der GDK (Gesundheitsdirektorenkonferenz) sollen die Kantone in ihren kantonalen Leistungsaufträgen die Spitäler verpflichten, an den durch den national koordinierten ANQ Messungen teilzunehmen. Die spitalindividuellen Ergebnisse werden vom ANQ nach den vom Verein definierten Grundsätzen publiziert und können als eine der Grundlagen für die Spitalplanung der Kantone dienen. Ebenfalls greifen die Kantone dabei auf weitere nationale Erhebungen wie den BFS-Datensatz, sowie auf eigenständig realisierte Datengrundlagen, wie beispielsweise die Erfassung von Fallzahlen oder Daten zu Patientenströmen (Projekt von Nordwestschweizer Kantonen), zurück. Das DefReha© Modell, welches von H+ entwickelt wurde und neu (ab 2021) auch die Rehagruppen im ANQ definieren wird, ist für die Definition von Leistungsgruppen für die Leistungsaufträge bei den Kantonen von Interesse. Dieses ist jedoch noch nicht offiziell von allen Tarifpartnern anerkannt. Gewisse Kantone können sich vorstellen in Zukunft die ANQ Messungen vermehrt in der Planung und Leistungsaufträgen mit einzubeziehen. Mit robusten Ergebnisqualitätskriterien könnte aus Sicht der Kantone die Anzahl der Strukturqualitätsanforderungen an die Rehabilitationskliniken reduziert werden. Damit hätten die Rehabilitationskliniken mehr unternehmerischen Handlungsspielraum für innovative Betreuungs- und Behandlungsansätze.

Möglichkeiten StARS für diesen Anwendungsbereich:

Da Informationen zur Funktionsfähigkeit neben Informationen zur Mortalität und Morbidität als wichtige Indikatoren im Gesundheitssystem gelten, wäre es wertvoll, wenn die Kantone entsprechende Informationen in die Planung der Spitäler sowie deren Leistungsaufträge miteinbeziehen. Funktionsfähigkeit kann als wichtiger Indikator der Ergebnisqualität angesehen werden und auch ausserhalb des Bereichs der Rehabilitation als Grundlage für die Planung der Kantone, sowie für die Evaluation der Qualität von Kliniken und Spitälern dienen. Neben der Ergebnisqualität, sind auch andere Aspekte der Qualität, wie beispielsweise die Indikationsqualität von Interesse der Kantone. Aus Sicht der Kantone sind Qualitätsindikatoren nur im Set sinnvoll, da einzelne Indikatoren immer Nachteile mit sich bringen. Ein StARS könnte dazu beitragen, dass verschiedene Informationen zur Funktionsfähigkeit eines Patienten, welche auch einen Nutzen für die klinische Praxis haben, auf weiteren Ebenen des Gesundheitssystems miteinbezogen werden könnten.

Zusätzlich wäre es im Interesse der Kantone zu prüfen, wie ein StARS für Nachhaltigkeitsmessungen eingesetzt werden könnte, da die Messung der Nachhaltigkeit der Rehabilitation momentan ein aktuelles Thema ist. Dazu bräuchte es jedoch neben den aktuellen ANQ Messungen bei Eintritt und Austritt einen weiteren Messzeitpunkt, z.B. ein Jahr nach Austritt eines Patienten.

SWOT Analyse für Anwendungsbereich 3: StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit für die Planung und Leistungsaufträge der Kantone

*Ja/Nein: Bitte geben Sie an, ob Sie aus Ihrer Sicht mit dem jeweiligen Punkt einverstanden sind (Ja) oder nicht (Nein)
Ergänzungen: Bitte führen Sie mögliche Ergänzungen zu den bereits genannten Punkten an.

Stärken	Ja/Nein	Schwächen	Ja/Nein
1) Das StARS, welches in Bezug auf die ANQ Messungen entwickelt wurde, ist auch für die Kantone in den entsprechenden Berichten von Nutzen.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	1) Obwohl Funktionsfähigkeit/die ICF auch in anderen Fachbereichen angewendet werden könnte (z.B. Akutsomatik), sind sie ausserhalb der Rehabilitation wenig verbreitet.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2) Verschiedene Messinstrumente (wie beispielsweise EBI und FIM™), welche in der Praxis angewendet werden, können in einem StARS integriert und vergleichbar gemacht werden.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	2) Der Einbezug von verschiedenen/weiteren Messinstrumenten in ein StARS erfordert eine Datenerhebung und Analyse mit den zu integrierenden Instrumenten.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3) Die Intervallskalierung eines StARS ermöglicht eine unverzerrte Darstellung der Ergebnisqualität der Kliniken.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	3) Die Entwicklung eines StARS bringt die Anpassung oder Erweiterung von bestehenden Qualitätsindikatoren mit sich. Dies sind aufwändige Prozesse, welche nur in gewissen definierten Abständen angegangen werden können.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
4) Ein StARS ändert nicht unbedingt etwas an der aktuellen Datenerhebung und kann im Hintergrund angewendet werden.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		
Ergänzungen:		Ergänzungen:	
Chancen	Ja/Nein	Risiken	Ja/Nein
1) Die gleichen Messungen können auf verschiedenen Ebenen (Klinik, Kantone, etc.) genutzt werden. Dies vermindert Doppelspurigkeiten.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	1) Die Intervallskalierung kann je nach dem nicht für alle Instrumente erstellt werden.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2) Wenn die Messungen für die Praxis relevant sind, kann sich dadurch die Datenqualität erhöhen.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	2) Informationen in einem StARS könnten durch falsche Anreize (Leistungsauftrag, Tarifrelevanz) verfälscht dargestellt werden.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3) Das StARS ermöglicht Vergleiche zwischen Kliniken oder Rehafachbereichen, was zu Wissen und Verbesserungsprozessen führen kann.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	3) Die Kliniken wollen in der Regel keine Erweiterung/Anpassung der Datenerhebungen, was Entwicklung und Akzeptanz eines StARS erschweren kann	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Ergänzungen:		Ergänzungen:	

4.4. Anwendungsbereich 4: StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit in nationalen Gesundheitsstatistiken der Schweiz

Aktuelle Situation in der Schweiz:

Nationale Statistiken im Bereich Gesundheit werden in verschiedenen Teilbereichen erhoben: in der medizinischen Statistik der Krankenhäuser (Ebene der Krankenhäuser und Kliniken), in der Statistik der Institutionen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause (Spitex-Statistik), in der Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED) und in der schweizerischen Gesundheitsbefragung (Ebene der Bevölkerung). In den Teilen medizinische Statistik und Gesundheitsbefragung werden Informationen über Funktionsfähigkeit erhoben. Beispielsweise werden im Bereich „Behinderung“ der Gesundheitsbefragung Einschränkungen in Seh-, Hör-, Geh- oder Sprechvermögen erfasst. Die ICF als Klassifikation der WHO wird dabei nicht eingesetzt. Die medizinische Statistik verwendet ausschliesslich die ICD-Codes (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) und die CHOP-Codes (schweizerische Operationsklassifikation) für entsprechende Behandlungen. Indikatoren zur Ergebnisqualität im stationären Bereich der Spitäler werden vom ANQ und nicht vom BFS veröffentlicht. Der ANQ integriert dabei einen BFS-Minimaldatensatz der Spitalerhebungen, welcher unter anderem für die Beschreibung der Patientenpopulation und die Risikoadjustierungen („Case-Mix“) verwendet wird.

Möglichkeiten StARS für diesen Anwendungsbereich:

Da Informationen zur Funktionsfähigkeit neben Informationen zur Mortalität und Morbidität als wichtige Indikatoren im Gesundheitssystem gelten [1], wäre es wertvoll, wenn in nationalen Gesundheitsstatistiken mehr entsprechende Indikatoren einbezogen würden. Da diese Informationen auch auf der Mikro- und Meso-Ebene des Gesundheitssystems (Patientenebene, Klinikebene) von Wichtigkeit sind, würde eine Integration auf nationaler Ebene die Durchlässigkeit der Informationen zwischen den verschiedenen Ebenen unterstützen. Dabei wäre es eine Option ein StARS auf Ebene der CHOP Codes in der medizinischen Statistik der Krankenhäuser zu integrieren. Dafür müsste ein Antrag gestellt werden und alle Tarifpartner (Versicherer, Kantone, H+, FMH und Swiss DRG AG) müssten diesen Antrag annehmen. Des Weiteren könnten sich die Tarifpartner und Kantone auf die Erhebung von gewissen Daten einigen und diese Einigung in einer anderen Art der Vereinbarung (wie z.B. in den bestehenden Qualitätsverträgen) festlegen. Ein StARS kann helfen, Informationen zur Funktionsfähigkeit, welche inhaltlich ähnlich sind, jedoch mit unterschiedlichen Instrumenten erhoben wurden, vergleichbar zu machen. So können Regionen oder Kliniken miteinander verglichen werden, auch wenn unterschiedliche Instrumente verwendet werden. Die ICF als offizielle Klassifikation der WHO kann dafür als Grundlage dienen. Beispielsweise können entsprechende generische ICF-basierte Core-Sets (ICF Generic- 6 oder Generic-30 Sets oder der WHODAS - WHO Disability Assessment Schedule) dabei als Orientierung dienen, so dass relevante Kategorien für einen gewissen Bereich des Gesundheitswesens abgedeckt werden. Diese Kategorien können im nationalen Vergleich und auch im Vergleich mit anderen Ländern herangezogen werden. Ein StARS kann zudem dazu genutzt werden, übergeordnete Scores der Funktionsfähigkeit (eine Art Funktionsfähigkeitsindex) auf einem Intervallskalenniveau zu erarbeiten.

SWOT Analyse für Anwendungsbereich 4: StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit in nationalen Gesundheitsstatistiken der Schweiz

*Ja/Nein: Bitte geben Sie an, ob Sie aus Ihrer Sicht mit dem jeweiligen Punkt einverstanden sind (Ja) oder nicht (Nein)
Ergänzungen: Bitte führen Sie mögliche Ergänzungen zu den bereits genannten Punkten an

Stärken	Ja/Nein	Schwächen	Ja/Nein
1) Verschiedene Informationen über Funktionsfähigkeit, welche auf der Patienten- und Klinikebene erfasst werden, können in einem StARS als Funktionsfähigkeitsindex integriert werden.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	1) Die ICF ist bis anhin als Klassifikation in den Schweizer Gesundheitsstatistiken noch nicht berücksichtigt.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2) Das StARS ist ICF-basiert. Die ICF ist als Klassifikation der WHO eine international anerkannte Klassifizierung der Funktionsfähigkeit.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	2) Für die Integration eines StARS müssen neue Indikatoren, respektive Codes, in die nationalen Gesundheitsstatistiken mit einbezogen werden. Diese Prozesse sind ressourcenintensiv.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3) Die Intervallskalierung ermöglicht im Vergleich zur Ordinalskalierung eine unverzerrte Darstellung zwischen Veränderungen der Funktionsfähigkeit.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	3) Bis anhin gibt es keinen Indikatoren-Katalog für Informationen zur Funktionsfähigkeit auf der nationalen Ebene. Ein solcher muss für die Entwicklung eines StARS erstellt und auf den nationalen Kontext angepasst werden.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Ergänzungen:		Ergänzungen:	
Chancen	Ja/Nein	Risiken	Ja/Nein
1) Messungen der Funktionsfähigkeit sind auch für den Gebrauch in der Klinik relevant. Mit Hilfe eines StARS könnten die gleichen Messungen auf verschiedenen Ebenen genutzt werden.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	1) Die Anpassung der nationalen Indikatoren können langwierige und ressourcenintensive Prozesse mit sich ziehen.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2) Die Vergleichbarkeit der Informationen (Vergleiche zwischen Regionen, Kliniken, Patientengruppen oder Ländern) kann zu Wissen und Verbesserungsprozessen führen.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	2) Ein Index kann ein undifferenziertes Bild der Realität darstellen, da sich verschiedene Informationen miteinander vermischen. Für die Entwicklung von Massnahmen sind differenziertere Informationen notwendig.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3) Das Bild der Gesundheit in den nationalen Gesundheitsstatistiken könnte sich vervollständigen. Informationen zur Funktionsfähigkeit bilden die gelebte Gesundheitserfahrung ab und ergänzen Indikatoren über Morbidität und Mortalität.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	3) Internationale Vergleichbarkeit ist nicht zwangsläufig gegeben. Die ICF-Codes werden bisher nur bedingt von anderen Ländern im Bereich der Gesundheitsstatistiken angewendet. Es gibt diesbezüglich (noch) keine Richtlinien der WHO.	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Ergänzungen:		Ergänzungen:	

5. Ablauf und Organisation Stakeholder Dialog, Montag 25. November 2019

5.1. Agenda Stakeholder Dialog 25. November 2019

Ort: Raum 3.B48, Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, Luzern

Leitung und Moderation durch den Tag: Sarah Mantwill, Swiss Learning Health System

08:15 – 09:00 Willkommenskaffee, Mensahalle im EG der Universität Luzern

09:00 – 09:45 Begrüssung & Einführung, Raum 3.B48

Funktionsfähigkeit im lernenden Gesundheitssystem & 4 Anwendungsbereiche eines

StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit

Gerold Stucki, Projektleiter NFP74 StARS Projekt

Roxanne Maritz, Doktorandin, NFP74 StARS Teilprojekt A: Qualitätsentwicklung

Isabel Hodel, Doktorandin, NFP74 StARS Teilprojekt B: Klinische Entscheidungsfindung

09:45 – 10:30

Panels zu den Anwendungsbereichen 1) StARS für nationale Qualitätsberichte und 2) die generelle Erfassung und Berichterstattung im klinischen Kontext in der Rehabilitation

Vorstellung und Diskussionen, Klärung von offenen Fragen zu den Anwendungsbereichen und den SWOT Analysen

Luise Menzi (ANQ, Anwendungsbereich 1)

Anke Scheel (SPZ, Anwendungsbereich 2)

Gerold Stucki, Roxanne Maritz, Isabel Hodel (NFP74 StARS Projektteam)

10:30 – 11:00

Kaffeepause, Mensahalle im EG der Universität Luzern

11:00 – 12:30

Gruppendiskussionen Gruppe 1 Raum 3.B48,

Gruppendiskussionen Gruppe 2 Raum 3.B06

12:30 – 13:45

Mittagspause: Mittagessen im Restaurant Luce, Inseliquai 12, 6005 Luzern

13:45 – 14:30

Plenum: Erstellung Implementierungsagenda, Raum 3.B48

Vorstellung der Diskussionen aus den Kleingruppen mit anschliessender Plenumsdiskussion zur Erarbeitung von konkreten nächsten Schritten

14.30 – 14.45

Pause

14:45 – 15:45

Plenumsdiskussion zu Anwendungsbereichen 3) StARS für Planung und Leistungsaufträge der Kantone und 4) nationale Gesundheitsstatistiken der Schweiz

Erfassen von aktueller Situation und Bedürfnissen

Eröffnungskommentare von:

Annette Egger (Kanton BS), Deborah Solenthaler (Kanton ZH),

Katharina Fehst (BFS) und Therese Grolimund (BAG)

15:45 – 16:00

Abschliessende Feedbackrunde, Ausblick und Verabschiedung

Sarah Mantwill & Gerold Stucki

16:00 – 17:00

Apéro Riche, Mensahalle im EG der Universität Luzern

5.2. Weitere organisatorische Informationen

Anreise, Universität Luzern und Restaurant Luce

Der Stakeholder Dialog findet an der Universität Luzern (direkt bei Bahnhof und KKL) an der **Frohburgstrasse 3** in Luzern statt. [Hier](#) finden Sie den entsprechenden Link auf google maps.

Der **Raumplan** der Universität Luzern finden Sie [hier](#). Der Stakeholder Dialog findet **im Raum 3. B48** im 3. Stock statt. Das **Mittagessen** findet im **Restaurant Luce**, am Inseliquai 12 statt. [Hier](#) finden Sie den Link zur Karte. Bitte melden Sie uns allfällige Allergien, Unverträglichkeiten oder Essenswünsche per E-Mail so dass wir die Küche entsprechend informieren können (roxanne.maritz@paraplegie.ch).

Hotelübernachtung

Für Personen mit einer weiten Anreise organisieren und finanzieren wir gerne eine Übernachtung im Hotel vom 24. auf den 25. November in Luzern. **Interessierte melden sich bitte bis spätestens am 11. November bei Roxanne Maritz** unter roxanne.maritz@paraplegie.ch

Ton- und Bildaufnahmen

Für die Nachbereitung der Diskussionen und projektspezifische Kommunikation (wie Publikationen, Präsentationen, Poster, Projektberichte) planen wir Tonaufnahmen der Diskussionsteile und Bildaufnahmen der Veranstaltung zu machen.

Im Anhang 2 finden Sie die entsprechende **Einverständniserklärung**. Alle Teilnehmer werden zu Beginn des Stakeholder Dialogs gebeten die Einverständniserklärung zu unterzeichnen. Fragen diesbezüglich können Sie gerne ebenfalls an Roxanne Maritz (roxanne.maritz@paraplegie.ch) richten.

Networking & Apéro

Gerne geben wir Ihnen am Anlass die Möglichkeit zum Networking. Dafür sind die Pausen und der Apéro im Anschluss an den Dialog um 16.00 Uhr eingeplant.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie möglich zahlreich am Apéro um 16.00 Uhr teilnehmen würden. Falls Sie für den Apéro verhindert sind, **bitten wir Sie um Abmeldung** (roxanne.maritz@paraplegie.ch), so dass wir das Catering entsprechend planen können.

6. Teilnehmerliste Stakeholder Dialog

Bereich	Institution	Abteilung/Bereich
Bundesämter & Kantone	Bundesamt für Gesundheit	Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung, Sektion Qualität und Prozesse
	Bundesamt für Statistik	Sektion Gesundheit der Bevölkerung
	Bundesamt für Statistik	Sektion Gesundheit der Bevölkerung
	Gesundheitsdepartement Kanton BS	Qualitätsmonitoring
	Gesundheitsdirektion Kanton ZH	Bereich Rehabilitation, Abteilung Gesundheitsversorgung
Finanzierung	Zentralstelle für Medizinaltarife UVG	Medizinaltarif-Kommission UVG, Bereich Stationäre Tarife
	SwissDRG AG	Abteilung Ökonomie, ST Reha
	santésuisse	Projektleitung
	curafututura	Vertrauensärztlicher Dienst KPT
	Schweizerischer Versicherungsverband (SVV)	Chefarzt
Kliniken und Reharegionen	Plateforme-Reha.ch	Vorstand
	Reha Ticino	Vorstand
	H+	Qualität und Patientensicherheit
Rehabilitations-spezialisten	Swiss Medical Association (FMH)	Abteilung Daten, Demographie und Qualität (DDQ)
	Schweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation (SGPMR)	Vorstand
	Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (SAR)	Vorstand
	Schweizer Paraplegiker-Zentrum	Forschung Rehabilitations- Qualitätsmanagement (RQM)
	Schweizer Gesellschaft für Paraplegie (SSoP)	Vorstand
	Institution de Lavigny	Medizinischer Dienste
	Schweizerische Gesellschaft für Neurorehabilitation (SGNR)	Vorstand
Patientenvertreter	Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV)	Geschäftsleitung
	Dachverband Schweizerischer Patientenstellen	Geschäftsführung
	Stiftung Patientensicherheit Schweiz	Stiftungsrat
Qualität im Gesundheitswesen	Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ)	Rehabilitation
	Charité - Universitätsmedizin Berlin, wissenschaftliche Beratung und Auswertungsinstitut des ANQ	ANQ Rehabilitation Datenerhebung und Berichte
	Schweizerische Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (sQmh)	Vorstand
Forschung und Wissenstransfer	NFP74 Smarter Health Care	Wissens- und Technologietransfer

7. Danksagungen

Das ganze NFP74 StARS Projektteam bedankt sich ganz herzlich beim NFP74 und dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung für die Finanzierung des Projektes, bei den teilnehmenden Kliniken und Implementierungspartner, den Mitgliedern des projektspezifischen Advisory Boards für die wertvolle Unterstützung im Projekt, den neun Experten (siehe Anhang 1) welche sich Zeit genommen haben uns Rückmeldung zum Vorliegenden Stakeholder Brief zu geben und für ein Vorbereitungstreffen zur Verfügung standen, dem Swiss Learning Health System, insbesondere Sarah Mantwill und Adrian Spiess für die Unterstützung in der Vorbereitung und Durchführung des Stakeholder Dialogs und des Erstellen des Stakeholder Briefs.

8. Referenzen

1. Stucki G, Bickenbach J. Functioning: the third health indicator in the health system and the key indicator for rehabilitation. *European journal of physical and rehabilitation medicine*. 2017;53(1):134-8. Epub 2017/01/26. doi: 10.23736/S1973-9087.17.04565-8.
2. World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO; 2001.
3. World Health Organization. *Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: ICF The International Classification of Functioning, Disability and Health*. Geneva: WHO; 2002.
4. Stucki G, Cieza A, Melvin J. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): a unifying model for the conceptual description of the rehabilitation strategy. *Journal of rehabilitation medicine*. 2007;39(4):279-85. Epub 2007/05/01. doi: 10.2340/16501977-0041.
5. World Health Organization. *How to use the ICF - A Practical Manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Exposure draft for comment Geneva: WHO; 2013 [Cited October 29 2019]. Available from: <http://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual2.pdf>.
6. Prodinge B, Tennant A, Stucki G. Standardized reporting of functioning information on ICF-based common metrics. *European journal of physical and rehabilitation medicine*. 2018;54(1):110-7. Epub 2017/05/24. doi: 10.23736/s1973-9087.17.04784-0.
7. Arvanitis TN. Semantic interoperability in healthcare. *Studies in health technology and informatics*. 2014;202:5-8. Epub 2014/07/08.
8. Wierdsma A, Mulder C, de Vries S, Sytema S. Reconstructing continuity of care in mental health services: a multilevel conceptual framework. *Journal of health services research & policy*. 2009;14(1):52-7. Epub 2008/12/24. doi: 10.1258/jhsrp.2008.008039.
9. Stucki G, Prodinge B, Bickenbach J. Four steps to follow when documenting functioning with the International Classification of Functioning, Disability and Health. *European journal of physical and rehabilitation medicine*. 2017;53(1):144-9. Epub 2017/01/26. doi: 10.23736/s1973-9087.17.04569-5..
10. Cieza A, Fayed N, Bickenbach J, Prodinge B. Refinements of the ICF Linking Rules to strengthen their potential for establishing comparability of health information. *Disability and rehabilitation*. 2019;41(5):574-83. Epub 2016/03/18. doi: 10.3109/09638288.2016.1145258.

11. Frontera W, Gimigliano F, Melvin J, Li J, Li L, Lains J, et al. ClinFIT: ISPRM's Universal Functioning Information Tool based on the WHO's ICF. *The Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine*. 2019;2(1):19-21. doi: 10.4103/jisprm.jisprm_36_19.
12. Andrich D. Rating scales and Rasch measurement. *Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research*. 2011;11(5):571-85. Epub 2011/10/01. doi: 10.1586/erp.11.59. PubMed PMID: 21958102.
13. NFP74. Projekt 21 Standardisiertes Assessment- und Berichterstattungs- System der Funktionsfähigkeit von Menschen mit chronischen Krankheiten (StARS) Bern, Switzerland: SNF Schweizerischer Nationalfonds; 2017 [cited 2019 October 29]. Available from: <http://www.nfp74.ch/de/projekte/sektoer-uebergreifende-versorgung/projekt-prodinger>.
14. Maritz R, Tennant A, Fellinghauer C, Stucki G, Prodinger B. The Functional Independence Measure 18-item version can be reported as a unidimensional interval-scaled metric: Internal construct validity revisited. *Journal of rehabilitation medicine*. 2019;51(3):193-200. Epub 2019/03/08. doi: 10.2340/16501977-2525.
15. Maritz R, Tennant A, Fellinghauer CS, Stucki G, Prodinger B. The Extended Barthel Index (EBI) can Be Reported as a Unidimensional Interval-Scaled Metric – A Psychometric Study. *Phys Med Rehab Kuror*. 2019;(EFirst). Epub 13.03.2019. doi: 10.1055/a-0820-4642.
16. Maritz R, Tennant A, Fellinghauer C, Stucki G, Prodinger B. Creating a common metric for ADL scores as a basis for standardized reporting of functioning in national rehabilitation quality reports. *Journal of rehabilitation medicine*. 2019; *Status: Submitted December 2019 (not yet accepted)*.
17. ANQ Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken. Review Information: Rehabilitation [Internet] 2018 [cited 2019 October 29]. Available from: <https://www.anq.ch/en/departments/rehabilitation/>.
18. Charité – Universitätsmedizin Berlin. Entwicklung und Validierung eines ADL-Überführungsalgorithmus auf Basis von FIM® und EBI: ANQ Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken; 2018 [cited 2019 October 29]. Available from: https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/03/ANQ_Reha_Abschlussbericht_ADL_Algorithmen.pdf.
19. Prodinger B, Ballert CS, Brach M, Brinkhof MW, Cieza A, Hug K, et al. Toward standardized reporting for a cohort study on functioning: The Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study. *Journal of rehabilitation medicine*. 2016;48(2):189-96. Epub 2016/03/02. doi: 10.2340/16501977-2026.
20. Selb M, Zampolini M, Delargy M, Kiekens C, Stucki G. Specifying clinical assessment schedules for the European framework of rehabilitation service types: the perspective of the physical and rehabilitation medicine section and board of the European Union of medical specialists. *European journal of physical and rehabilitation medicine*. 2019. Epub 2019/10/05. doi: 10.23736/s1973-9087.19.05961-6.
21. Gesundheitsdirektorenkonferenz der Schweiz. Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung Bern: GDK; 2018 [cited 2019 October 29]. Available from: https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/empfehl/EM_2018/EM_Spitalplanung_totalrevidiert_20180525_def_d.pdf

9. Abkürzungsverzeichnis

ADL	Aktivitäten des täglichen Lebens – Activities of daily living
ANQ	Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken
BAG	Bundesamt für Gesundheit
BFS	Bundesamt für Statistik
BS	Kanton Basel-Stadt
CHOP	Schweizerische Operationsklassifikation
CLAS	Clinical Assessment Schedules
DefReha©	Stationäre Rehabilitation: Definitionen und Mindestanforderungen (Grundsatzpapier von H+)
DMGP	Deutschsprachigen Medizinischen Gesellschaft für Paraplegiologie
EBI	Erweiterter Barthel Index
EG	Erdgeschoss
FIM™	Functional Independence Measure
FMH	Swiss Medical Association
GDK	Gesundheitsdirektorenkonferenz
H+	Verband der öffentlichen und privaten Schweizer Spitäler
ICD	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
IT	Information Technology
NFP74	Nationales Forschungsprogramm 74 „Gesundheitsversorgung“ des Schweizerischen Nationalfonds
SCIM	Spinal Cord Independence Measure
SOMED	Statistik der sozialmedizinischen Institutionen
SPZ	Schweizer Paraplegiker-Zentrum
StARS	Standardized Assessment and Reporting System – Standardisiertes Assessment- und Berichterstattungssystem
SwiSCI	Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study
SwissDRG	Verantwortliche Institution für Einführung, Weiterentwicklung und Pflege der stationären Tarifstrukturen in der Schweiz (DRG = diagnosis related groups)
AG	
SW!SS	Vereinigung der Rehabilitationskliniken der Schweiz
REHA	
SWOT	Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Möglichkeiten), Threats (Risiken)
UEMS	European Union of Medical Specialists, Physikalischen Medizin und Rehabilitationsmedizin
PRM	
WHO	Weltgesundheitsorganisation
WHODAS	WHO Disability Assessment Schedule
WHO-FIC	Familie der internationalen Klassifikationen der WHO
ZH	Kanton Zürich

10. Anhänge Stakeholder Brief

Anhang 1 Übersicht Informationsquellen Stakeholder Brief - Experteninterviews

Neben der einbezogenen Fachliteratur (Siehe Kapitel 8. Referenzen) waren Experteninterviews eine wichtige Informationsgrundlage für die Erstellung des Stakeholder Briefs. Diese Informationen sind insbesondere in die Beschreibung der vier Anwendungsbereiche und die Erstellung der SWOT Analysen eingeflossen. In der nachfolgende Liste wird aufgezeigt, welche Experten für welche Anwendungsbereiche in Form eines Vorbereitungstreffen mit semi-strukturierten Interviews befragt wurden. Die Interviews wurden von den beiden Doktorandinnen des NFP74 StARS Projektteams Roxanne Maritz und Jsabel Hodel vorbereitet, durchgeführt und protokolliert.

Anwendungsbereiche	Institution	Bereich	Datum des Interviews
Anwendungsbereich 1 StARS für die nationalen Qualitätsberichte in der Rehabilitation (ANQ Berichte)	Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ)	Rehabilitation	22.10.2019
Anwendungsbereiche 1 & 2	Kliniken Valens	Ärztlicher Direktion, Qualitätsausschuss ANQ Rehabilitation	24.10.2019
Anwendungsbereich 2 StARS für die Erfassung von Funktionsfähigkeitsinformationen in der Rehabilitation im klinischen Kontext	Schweizer Paraplegiker-Forschung & ICF Research Branch	Koordination	29. 10.2019
	Clinique Romande de Réadaptation Sion	Paraplegiologie, SwiSCI Steering Committee, Vorstand SSoP	24.10.2019
	Schweizer Paraplegiker-Zentrum	Forschung Rehabilitations- Qualitätsmanagement (RQM) & Qualitätsausschuss ANQ Rehabilitation	25.10.2019
Anwendungsbereich 3 StARS für Funktionsfähigkeitsinformationen für die Planung und Leistungsaufträge der Kantone	Gesundheitsdepartement Kanton Basel-Stadt	Qualitätsmonitoring	30.09.2019
	Gesundheitsdirektion Kanton Zürich	Bereich Rehabilitation, Sektion Versorgungsplanung	25.10.2019
Anwendungsbereich 4 StARS for Funktionsfähigkeitsinformationen in nationalen Gesundheitsstatistiken der Schweiz	Bundesamt für Statistik	Gesundheit der Bevölkerung	18. 10.2019
	Bundesamt für Gesundheit	Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung, Sektion Qualität und Prozesse	22.10.2019

Anhang 2 Schriftliche Einverständniserklärung zu Ton- und Bildaufnahmen für den Stakeholder Dialog

Stakeholder Dialog NFP74 StARS Projekt , Montag 25. November 2019

Um den Stakeholder Dialog entsprechend nachbereiten, nutzen und auch in weiteren projektspezifischen Kommunikationskanälen aufgreifen zu können, möchten wir Sie um Ihr Einverständnis bitten, Ton- und Bildaufnahmen des Dialogs aufzuzeichnen.

Verantwortliche Institution:	Schweizer Paraplegiker-Forschung, Guido A. Zäch Strasse 4, 6207 Nottwil
Ort der Durchführung:	Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, 6002 Luzern
Projektverantwortlicher:	Prof. Gerold Stucki
Weitere Mitglieder im Projektteam:	Prof. Birgit Prodingler, Jsabel Hodel, Roxanne Maritz, Dr. Cristina Ehrmann

Hiermit geben Sie Ihr Einverständnis, dass das Projektteam Bild- bzw. Tonaufnahmen Ihrer Person für folgende Zwecke verwenden darf:

- Die Tonaufnahmen dienen ausschliesslich der Projektteam-internen Nachbereitung des Stakeholder Dialogs und der Planung weiterer Projektschritte. Der daraus entstehende zusammenfassende Bericht wird in anonymisierter Form auf dem Repository der Universität Luzern öffentlich zugänglich gemacht und für weitere projektspezifische Kommunikation und Analysen genutzt.
- Die Bildaufnahmen dienen der projektspezifischen Kommunikation des NFP74 StARS Projektes, inkl. internen und öffentlichen Projekt- und Ergebnispräsentationen; wissenschaftlichen Publikationen und Postern; internen und öffentlichen sowie NFP74-bezogenen Projektberichten; Dissertationen von J. Hodel und R. Maritz; und Newsletter an Projekt- und Implementierungspartner, Advisory Board Mitglieder und teilnehmende Kliniken.

Eine abweichende Verwendung der Bild- bzw. Tonaufnahmen, deren nachträgliche Veränderung oder Weiterbearbeitung sowie die Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist ausdrücklich untersagt.

Die zustimmende Person bestätigt, dass Sie über die Art und den Inhalt der verwendeten Aufnahmen orientiert wurde.

Bitte melden Sie sich beim Projektteam, wenn Sie in Bezug auf die Einverständniserklärung Fragen haben.

Ort: _____	Name (Blockschrift): _____
Datum: _____	Unterschrift: _____

Implementierungsagenda NFP74 StARS Projekt

Anwendungsbereich	Nächste Schritte	Rollen von Stakeholdern
Teil A ein StARS für die nationalen Qualitätsberichte in der Rehabilitation	Vorgehen in Bezug auf die ANQ Berichterstattung: <ul style="list-style-type: none"> – Abschlussbericht und Vorschlag bezüglich der Ausarbeitung und Anwendung eines StARS für Informationen zur Funktionsfähigkeit für alle Rehabereiche zuhanden des ANQ Qualitätsausschuss (QA) Rehabilitation. – Der QA Rehabilitation wird das Thema diskutieren und Empfehlungen zuhanden des ANQ Vorstandes abgeben. Der ANQ Vorstand wird dann am Schluss entscheiden was umgesetzt wird. <p>Generelle Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Klärung von Möglichkeiten und Finanzierungsaspekten seitens der neuen nationalen Qualitätskommission oder durch die Verbände der Leistungserbringer und der Versicherer der neuen nationalen Qualitätsverträgen. 	Verfassung Abschlussbericht und Vorschlag: NFP74 StARS Team Diskussion und Entscheidung: ANQ QA Rehabilitation, ANQ Vorstand NFP74 StARS Team tritt in Kontakt mit der zuständigen Stelle des BAGs und den Verbänden der Leistungserbringer und der Versicherer
Teil B ein StARS für die generelle Erfassung und Bericht-erstellung in der Rehabilitation im klinischen Kontext	Folgende fünf Themen müssen für die Entwicklung eines StARS in diesem Anwendungsbereich angegangen werden: <ul style="list-style-type: none"> – Prüfung der Übertragung des Beispiels des Nottwil Standards auf andere Rehabereiche und Kliniken. Hierbei sollte neben dem stationären auch der ambulante Bereich berücksichtigt werden – Abklärung über die Nutzung der Daten. Wer nutzt die Daten für welche Zwecke (z.B. Vergütung)? – Schaffen von regelmässigen Austauschforen der verschiedenen beteiligten Akteure – Koordinierte Steuerung von Qualitätsprozessen durch Fachgesellschaften, Kantone, Versicherungen und ANQ. Dabei sollen die entsprechenden Bedürfnisse der Akteure klar definiert werden. – Schaffen von klaren Vorgaben von minimalen Struktur-, Prozess- und Ergebniseempfehlungen <p>Folgeprojekt1: Diagnose – Funktionsfähigkeit: Wie können anstatt Kliniken oder Diagnosegruppen neu Funktionsfähigkeitsgruppen verglichen werden?</p> <p>Folgeprojekt2: Nutzung der Daten: Was sind Risiken und Chancen von verschiedenen Verwendungen der gleichen klinisch relevanten Daten.</p>	Bearbeitung der fünf Themen: Zusammenarbeit der betroffenen Stakeholder wie die Fachgesellschaften der Rehabilitation (z.B. SGPRM oder die SSoP), der ANQ, die GDK, die Kantone, das BAG und das BFS Erster Vorschlag für die Übertragbarkeit des Nottwil Standards (Stationär) für den ambulanten Bereich: SSoP
Übergeordnet über die verschiedenen Anwendungs-bereiche	<ul style="list-style-type: none"> – Gründung eines Konsortiums für den Austausch zwischen den Stakeholdern und Koordination von den Teilverantwortungen und Aktivitäten der Stakeholder. – Erste Aufgabe des Konsortiums: Entwicklung einer Roadmap, welche konkrete Teilverantwortungen festlegt. – Klärung der Finanzierungsaspekte der weiteren Schritte. 	Teilnahme: alle am Dialog vertretenen Stakeholdern, insbesondere die Hauptvertreter der vier Anwendungsbereiche. Koordination: durch das SLHS